

**ALMA MATER EUROPAEA
EVROPSKI CENTER, MARIBOR
Fizioterapija**

DIPLOMSKO DELO

Anja Vičar

ALMA MATER EUROPAEA
Evropski center, Maribor

Diplomsko delo
visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske
stopnje

FIZIOTERAPIJA

TELEREHABILITACIJA NA PODROČJU
FIZIOTERAPIJE V ZDRAVSTVENIH
DOMOVIH IN CENTRIH ZA KREPITEV
ZDRAVJA V SLOVENIJI

Mentorica: doc. dr. Barbara Grintal
Somentor: viš. pred. mag. Tomaž Klojčnik

Kandidatka: Anja Vičar

Maribor, januar 2024

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Barbari Grintal za vsestransko strokovno podporo, prijaznost in profesionalno usmerjanje v času študija ter pisanja diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi somentorju viš. pred. mag. Tomažu Klojčniku za strokovne usmeritve in spodbudne besede med pripravo diplomskega dela.

Prav tako se zahvaljujem vsem fizioterapevtom v zdravstvenih domovih in centrih za krepitev zdravja, ki so se odzvali povabilu za sodelovanje v raziskavi.

Posebna zahvala velja moji družini za vso izkazano podporo v času študija in pri nastajanju diplomskega dela.

POVZETEK

Uvod: V zadnjih desetletjih se na področju fizioterapije in rehabilitacije srečujemo s spremembami, ki jih prinaša pospešen razvoj IKT in s tem tudi storitev telerehabilitacije. Pri sprejemanju telerehabilitacije na področju fizioterapije so pomembna stališča fizioterapevtov o uporabnosti IKT in telerehabilitacije, zato smo se v raziskavi osredotočili na stališča fizioterapevtov o uporabi in zanimanju za IKT ter o pomenu telerehabilitacije v prihodnosti.

Metodologija: Raziskavo smo izvedli s pomočjo lastno oblikovanega anketnega vprašalnika, ki smo ga posredovali ambulantam fizioterapije v zdravstvenih domovih in CKZ. V raziskavi je sodelovalo 90 fizioterapevtov, 68 iz zdravstvenih domov in 22 iz CKZ na področju celotne Slovenije.

Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da večina fizioterapevtov (87,8 %) pri svojem delu uporablja namizni ali prenosni računalnik, več kot polovica fizioterapevtov (53,3 %) tudi svetovni splet. 38,9 % fizioterapevtov navaja pogostejšo uporabo namiznega ali prenosnega računalnika in videokonferenc v času pandemije COVID-19, 24,4 % fizioterapevtov v tem času IKT ni uporabljalo.

Razprava: Z raziskavo nismo potrdili razlik v prepoznavanju uporabnosti IKT med mlajšimi in starejšimi fizioterapevti. V času pandemije COVID-19 večina fizioterapevtov posamezne IKT ni uporabljala pogosteje. Ugotovili smo tudi, da obstaja statistično značilna povezanost med zanimanjem fizioterapevtov za uporabo IKT in pozitivnimi stališči o uporabi IKT ter telerehabilitaciji v prihodnosti. Z raziskavo smo postavili možna izhodišča za nadaljnje raziskave stališč fizioterapevtov o uporabnosti IKT in telerehabilitacije v Sloveniji.

Ključne besede: telerehabilitacija, digitalizacija, IKT, stališča fizioterapevtov, COVID-19.

SUMMARY

Introduction: In the last decades, physiotherapy and rehabilitation have undergone changes driven by the rapid development of ICT and telerehabilitation services. Physiotherapist's perspectives on usage of ICT and telerehabilitation are important for the acceptance of telerehabilitation services in physiotherapy. In our research, we focused on physiotherapists' perspectives towards ICT usage, their ICT-related interests, and their outlook on the future importance of telerehabilitation.

Methodology: We conducted research using a self-designed questionnaire, which was distributed to physiotherapy clinics in community health centres and health promotion centres across Slovenia. The study included 90 physiotherapists, 68 from community health centres and 22 from health promotion centres.

Results: The research results indicate that most physiotherapists (87,8 %) use desktop or laptop computers at their work and more than half of them (53,3 %) also use the internet. 38,9 % of physiotherapists reported increased use of desktop or laptop computers and video conferences during the COVID-19 pandemic, while 24,4 % of physiotherapists did not use ICT during that time.

Discussion: The research findings reveal there is no difference in the perceived usefulness of ICT among younger and older physiotherapists. During the COVID-19 pandemic, the use of ICT did not significantly increase. Additionally, a statistically significant correlation was found between physiotherapists' interest in ICT and their positively oriented perspectives towards the use of ICT and telerehabilitation in the future. Our research highlights the potential for further studies on physiotherapists' perspectives regarding the use of ICT and telerehabilitation in Slovenia.

Keywords: telerehabilitation, digitalization, ICT, physiotherapist's perspectives, COVID-19.

KAZALO

1	UVOD	1
2	TELEREHABILITACIJA.....	3
2.1	Opredelitev telerehabilitacije in področij digitalnega zdravja	3
2.2	Raziskave in modeli storitev telerehabilitacije v Sloveniji.....	5
3	STRATEGIJE IN NAČRTI ZA IZVEDBO TELEREHABILITACIJE	8
3.1	Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji.....	8
3.2	Evropska in svetovna priporočila za razvoj telerehabilitacije	10
4	PREDNOSTI IN OMEJITVE TELEREHABILITACIJE.....	13
4.1	Vpliv pandemije COVID-19	13
4.2	Priporočila v času pandemije COVID-19.....	14
4.3	Stališča fizioterapevtov o telerehabilitaciji.....	15
5	EMPIRIČNI DEL.....	18
5.1	Namen in cilji raziskovanja	18
5.2	Raziskovalne hipoteze, raziskovalna vprašanja	18
5.3	Raziskovalna metodologija	18
5.3.1	Metode in tehnike zbiranja podatkov	19
5.3.2	Opis instrumentarija	19
5.3.3	Opis vzorca	20
5.3.4	Opis postopka pridobivanja in obdelave podatkov.....	20
5.4	Rezultati.....	21
5.5	Razprava	32
6	ZAKLJUČEK	35
7	SEZNAM LITERATURE IN VIROV	37

PRILOGE

Priloga A: Anketni vprašalnik

IZJAVA O AVTORSTVU

IZJAVA LEKTORJA

SEZNAM TABEL

Tabela 1:	Opisna statistika za starost.....	21
Tabela 2:	Opisna statistika za regijo zaposlitve.....	22
Tabela 3:	Opisna statistika za leta zaposlitve	22
Tabela 4:	Opisna statistika za uporabo IKT pri delu fizioterapevtov	23
Tabela 5:	Opisna statistika za pogostejšo uporabo IKT v času pandemije COVID-19	24
Tabela 6:	Opisna statistika za pogostost uporabe IKT pri delu fizioterapevtov.....	24
Tabela 7:	Opisna statistika za stališča o uporabi IKT in telerehabilitacije v fizioterapiji ...	25
Tabela 8:	Opisna statistika za stališča o zanimanju za uporabo IKT in telerehabilitacije v fizioterapiji.....	26

Tabela 9: Opisna statistika za pripravljenost pogostosti uporabe IKT pri delu fizioterapevtov	27
Tabela 10: Opisna statistika za samooceno spretnosti in znanja o uporabi IKT pri delu....	27
Tabela 11: Opisna statistika za pripravljenost dodatnega izobraževanja na področju uporabe IKT in telerehabilitacije	27
Tabela 12: Opisna statistika za stališča o uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti .	29
Tabela 13: Testiranje razlike v stališčih do uporabe IKT	30
Tabela 14: Test deležev za pogostejšo uporabo IKT v času pandemije COVID-19.....	31
Tabela 15: Povezanost med zanimanjem za uporabo IKT in pozitivnim stališčem o uporabi IKT ter telerehabilitacije v prihodnosti	32

SEZNAM SLIK

Slika 1: Področja digitalnega zdravja in umestitev telerehabilitacije	4
---	---

1 UVOD

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) so v 21. stoletju dobile pomembno mesto v rehabilitaciji in z njo povezanih področjih. Pospešen razvoj tehnologije je pustil svoj pečat tudi na področju fizioterapije, kamor je vstop pametnih telefonov, pametnih naprav, mobilnih aplikacij, družbenih omrežij, virtualne resničnosti, robotike in telerehabilitacije prinesel številne spremembe ter potencial za nadaljnji razvoj stroke (Jurinić in Benko 2016, 27).

Reforma zdravstvenih sistemov je v luči trenutnih demografskih sprememb, pomanjkanja zdravstvenih delavcev in povečanega bremena nenalezljivih bolezni pomemben korak pri nadaljnjem zagotavljanju kakovostnega zdravstvenega varstva. Digitalizacija je na tej poti ključna za preoblikovanje sedanjih zdravstvenih sistemov, povečana dostopnost do zdravstvenih storitev pa je le ena od potencialnih prednosti (Evropska komisija 2018, 12; Evropska komisija 2021b, 4). Strategija digitalizacije zdravstva za obdobje 2022–2027 je natančneje načrtala smer razvoja e-zdravja v Sloveniji, pri čemer je podrobneje opredelila oblikovanje nacionalnega ogrodja telezdravja, preko katerega bodo izvedene storitve telemedicine in telerehabilitacije v prihodnosti (Ministrstvo za zdravje 2022, 20).

Telerehabilitacija lahko kot storitev rehabilitacije na daljavo z uporabo IKT omogoči večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, zmanjša stroške rehabilitacije in zagotovi daljšo strokovno obravnavo večjemu številu pacientov. Uporabnik in ponudnik storitve telerehabilitacije sta med seboj fizično ali/in časovno ločena, izvajanje tovrstne rehabilitacije pa je na primer omogočeno tudi na primarnem nivoju ali na domu pacienta (Rudel in Burger 2018, 59). Slovenska strategija digitalizacije zdravstva opredeljuje telerehabilitacijo kot program, ki je namenjen pacientom po možganski kapi ob uporabi telesvetovanja in samostojne vadbe ter daljinsko povezane opreme (Ministrstvo za zdravje 2022, 53). Storitve telerehabilitacije se uvrščajo k telemedicini, ki je del e-zdravja oz. širšega področja digitalnega zdravja (Herold idr. 2022, 4).

S pandemijo COVID-19 so se spremembe v načinu izvajanja zdravstvene oskrbe pokazale tudi zaradi uporabe digitalnih tehnologij med zdravstvenimi delavci. V času, ko so bili osebni stiki, in s tem tudi ambulantna pomoč ter pomoč na domu, omejeni in oteženi, so nastali nekateri prosto dostopni telerehabilitacijski programi, ki so med pandemijo pripomogli k večji dostopnosti rehabilitacijskih storitev – na primer spletna terapevtska vadba z videoposnetki in razlagami v italijanskem ter angleškem jeziku za terapevte ter paciente s koronavirusnim obolenjem (Ceravolo idr. 2021, 91), večstopenjski program za aktivni življenjski slog starejših ljudi in oseb z zmanjšano mobilnostjo, zasnovan pri Australian Physiotherapy Association (v nadaljevanju APA) (Safe Exercise at Home 2020) in britanski program za obvladovanje kroničnih bolečin v kolenih in kolkah (ESCAPE-pain 2022). Kot navajajo nekateri avtorji, je telerehabilitacija primerna in uporabna za rehabilitacijo v domačem okolju (Burger idr. 2015a, 38; Bizovičar idr. 2016, 27; Ceravolo idr. 2021, 92). Vendar različni tuji avtorji prepoznajo izzive v zagotavljanju varnosti in

zasebnosti pacientov, pomanjkanju strokovnega nadzora med obravnavo ter razlike v dostopnosti za paciente z zmanjšanimi funkcionalnimi sposobnostmi (Ceravolo idr. 2021, 92; Gilbert idr. 2021, 6; Tsekoura idr. 2022, 4).

Najnovejše raziskave na področju telerehabilitacije izpostavljajo, da je za uspešno sprejemanje in uveljavljanje telerehabilitacije pomembno poznavanje stališč fizioterapevtov o IKT. Bezuidenhout in drugi (2022, 8) v raziskavi o sprejemanju telerehabilitacije med švedskimi fizioterapevti ugotavljajo, da kljub zanimanju fizioterapevtov za IKT večina v svoji praksi IKT ni pripravljena redno uporabljati. Tudi Tsekoura in drugi (2022, 3) v raziskavi o stališčih in pripravljenosti uporabe telerehabilitacije v Grčiji ugotavljajo, da je manj kot polovica fizioterapevtov pripravljena nadaljevati uporabo tudi po pandemiji. Podobni so zaključki v raziskavi o uporabi digitalne tehnologije med fizioterapevti v Švici – večina fizioterapevtov kljub uporabnosti, ki so jo v času pandemije prepoznali v digitalni tehnologiji, v telerehabilitaciji ne zaznava potenciala za prihodnost (Rausch idr. 2021, 5).

Prepoznavanje prednosti in omejitev, ki vplivajo na uporabnost IKT s fizioterapevske perspektive, je pomembno za sprejemanje in uveljavljanje telerehabilitacije na področju fizioterapije v prihodnosti (Bezuidenhout idr. 2022, 9). Kot ugotavljajo Blumenthal in drugi (2018, 258), je sprejemanje (ali zavračanje) IKT povezano s prepoznavanjem uporabnosti – za komunikacijo in za povečanje motivacije pri pacientih. Sodelovanje s fizioterapevtsko stroko in prepoznavanje tiste vrste IKT, ki je fizioterapevtom pri njihovem delu najbolj uporabna, pa je na poti digitalizacije zdravstvenih storitev ključnega pomena (Estel idr. 2022, 9).

Z raziskovalnim problemom se osredotočamo na razširjenost telerehabilitacije na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji. Dosedanje raziskave na področju telerehabilitacije v Sloveniji kažejo, da uporaba telerehabilitacije omogoča učinkovito in uspešno rehabilitacijo. Pandemija COVID-19 je vplivala na prepoznavanje potenciala telerehabilitacije, vendar so nekatere tuje raziskave izpostavile, da več kot polovica fizioterapevtov IKT in telerehabilitacije pri svojem delu ne uporablja redno. Poznavanje stališč fizioterapevtov o uporabi IKT in telerehabilitacije je lahko pomembno za uspešno uveljavljanje telerehabilitacije na področju fizioterapije. Ker telerehabilitacija omogoča izvajanje storitev, ki so sicer vezane na sekundarno in terciarno raven zdravstva, tudi v ambulantah zdravstvenih domov in CKZ, je poznavanje stališč fizioterapevtov v teh institucijah korak k bolj uspešnemu uveljavljanju storitev telerehabilitacije v prihodnosti.

2 TELEREHABILITACIJA

2.1 Opredelitev telerehabilitacije in področij digitalnega zdravja

V zadnjih dveh desetletjih so se pojmi, kot so digitalno zdravje, e-zdravje, mobilno zdravje, telezdravje, telemedicina in telerehabilitacija, že dobro uveljavili na področju rehabilitacije in preventive. Vendar se je skozi čas nova terminologija pogosto uporabljala nedosledno in izmenično, kar je komunikacijo v znanstvenih krogih postavilo pred prenekatero izzive. Tako so poenotenja v definicijah postala ena od pomembnih izhodiščnih točk pri raziskovanju digitalnih tehnologij v zdravstvu (Herold idr. 2022, 2). Definicije, ki so se v zadnjih letih izoblikovale tudi v Sloveniji, so nastale kot rezultat razumevanja posameznih avtorjev, strokovnih in interesnih skupin, organizacij ter mednarodnih institucij (Rudel idr. 2011, 43). Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022–2027 je mednarodno sprejete definicije prevzela in tako pojme tudi v slovenskem prostoru jasneje opredelila (Ministrstvo za zdravje 2022). V nadaljevanju predstavljamo tiste, ki so za opredelitev telerehabilitacije najbolj pomembni.

Digitalno zdravje (angl. digital health) je krovni izraz, ki vključuje e-zdravje in tudi določena razvojna področja, kot je uporaba računalniških znanosti, kamor uvrščamo uporabo umetne inteligence, masovnih podatkov in genomike (World Health Organization 2019, 91; Ministrstvo za zdravje 2022, 105).

e-zdravje (angl. eHealth) pomeni uporabo IKT pri izvajanju zdravstvenih procesov in storitev ter uporabo v zdravstvenih izdelkih – skupaj z organizacijskimi spremembami v sistemih zdravstvene oskrbe in novimi veščinami (Ministrstvo za zdravje 2022, 105). Del e-zdravja predstavlja tudi mobilno zdravje (angl. mHealth) (World Health Organization 2019, 91).

Telezdravje (ang. telehealth) je podskupina e-zdravja. Rudel in drugi (2011, 45) izraz opredeljujejo kot zdravje na daljavo, tj. kot zagotavljanje z zdravjem povezanih storitev na daljavo. Slovenska strategija digitalizacije zdravstva definira telezdravje kot izvajanje zdravstvenih storitev s strani vseh zdravstvenih delavcev ob uporabi IKT, pri čemer je oddaljenost ključni dejavnik. Telezdravje vključuje izvajanje kliničnih in nekliničnih storitev, kot so na primer preventivne, spodbujevalne in kurativne zdravstvene storitve, raziskave in vrednotenja, storitve zdravstvene administracije in nadaljnja izobraževanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti (Ministrstvo za zdravje 2022, 108). Predstavlja novejši in širši izraz za zdravstveno oskrbo na daljavo, pri čemer vključuje zdravstvene storitve, ki so zagotovljene s pomočjo telemedicine ali preko interakcije z avtomatiziranimi sistemi in sistemskimi viri (Rudel idr. 2011, 45; Ministrstvo za zdravje 2022, 108).

Telemedicina (ang. telemedicine) pomeni zagotavljanje zdravstvenih storitev s pomočjo IKT, kadar sta zdravstveni delavec in pacient (ali dva zdravstvena delavca) prostorsko ločena (Evropska komisija 2008, 3). Od telezdravja se razlikuje v tem, da se osredotoča na

kurativne zdravstvene storitve in s tem izključuje preventivni ter promocijski vidik zdravstvene oskrbe, tj. administrativne in izobraževalne storitve (Ministrstvo za zdravje 2022, 108). Najpogosteje vključuje teleradiologijo, telepatologijo, teledermatologijo, telekonzultacije, monitoring na daljavo, telekirurgijo in teleoptalmologijo. Druge telemedicinske storitve obsegajo še klicne centre, spletne centre za obveščanje pacientov, telekonzultacijo oz. elektronske obiske in videokonference med zdravstvenimi delavci (Evropska komisija 2008, 3). Pri tem je izpostavljena zlasti dvosmerna interaktivna avdio-video komunikacija in uporaba računalnikov ter telemetrije, ki oddaljenim pacientom zagotavljajo dostop do zdravstvenih storitev, specialistom in zdravnikom na primarni ravni pa omogočajo lažjo izmenjavo informacij na daljavo (Ministrstvo za zdravje 2022, 108). Tako telezdravje kot telemedicina sta področji e-zdravja in s tem tudi del digitalnega zdravja (Herold idr. 2022, 4).

Telerehabilitacija (ang. telerehabilitation) je opredeljena kot rehabilitacija, ki jo omogoča IKT, pri čemer sta uporabnik storitev (pacient) in zdravstveni delavec prostorsko ločena. Uporaba telerehabilitacije je značilna za rehabilitacijo, kjer so obravnave individualne – na primer v fizioterapiji, logopediji, psihoterapiji, delovni terapiji in podobnih področjih. V klinični praksi se lahko uporablja za ocenjevanje, spremljanje, preventivo, nadzor, intervencijo, izobraževanje in svetovanje (Brennan idr. 2010, 31–32). Telerehabilitacija je podskupina telemedicine, e-zdravja in digitalnega zdravja (Herold idr. 2022, 4).

Slika 1: Področja digitalnega zdravja in umestitev telerehabilitacije

Vir: Herold idr. 2022, 4.

Rudel in Burger (2013, 106–107) storitve telerehabilitacije opredeljujeta preko dveh modelov: B2B (Business to Business) in B2P (Business to Patient). B2B izhaja iz modela »profesionalna oseba za profesionalno osebo«, pri čemer sodelujeta dva prostorsko ločena strokovnjaka. Takšna storitev je na primer telekonzultacija med zdravnikom specialistom za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ter fizioterapevtom. B2P predstavlja storitev, ki izhaja iz modela »profesionalna oseba za pacienta«, kamor se na primer uvršča videokonferenčna komunikacija med pacientom in fizioterapevtom. Izvajanje telerehabilitacije je mogoče

samo z uporabo IKT (tj. z videokonferenčno povezavo, pametnim telefonom, pametnim televizorjem ali tabličnim računalnikom) ali z uporabo različnih pripomočkov za vadbo, ki se lahko spremljajo telemetrično. Določene so tri ravni izvajanja: pri pacientu doma, na ravni infrastrukture in na ravni ponudnika storitev telerehabilitacije.

Končne uporabnike telerehabilitacije lahko delimo na primarne, sekundarne in terciarne. Primarni uporabniki so tisti, ki storitev uporabljajo zaradi poškodbe ali bolezni. Sekundarni uporabniki so zdravstveni delavci – strokovnjaki, ki so člani rehabilitacijskega tima. Med terciarne uporabnike uvrščamo zdravstvene zavarovalnice in politične akterje na področju zdravstvene politike (AAL Programme 2013). Ponudniki storitev telerehabilitacije so strokovnjaki na področju rehabilitacije – fizioterapevti, delovni terapevti, diplomirani inženirji ortotike in protetike, zdravniki specialisti za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, specialni pedagogi, psihiatri in drugi. Storitve telerehabilitacije so lahko vključene v zdravljenje pred, med ali po rehabilitacijski obravnavi. Številne in raznolike so tudi možnosti kraja izvajanja, od sobe ali dvorane za rehabilitacijo, šolskih prostorov ali prostorov v javnih ustanovah do bivanjskih skupnosti (Rudel in Burger 2013, 106).

2.2 Raziskave in modeli storitev telerehabilitacije v Sloveniji

Prve raziskave telerehabilitacije zasledimo v Sloveniji v okviru pilotnih študij storitev telerehabilitacije. V nadaljevanju predstavljamo tiste, ki so z vidika našega diplomskega dela najbolj relevantne.

Cikajlo in drugi (2009, 17–21) z vzpostavitvijo enega izmed prvih telerehabilitacijskih sistemom v našem prostoru ugotavljajo, da telerehabilitacija pri vadbi ravnotežja omogoča doseganje rezultatov, ki so primerljivi z rezultati klinične obravnave. V štiritedenski pilotni študiji, pri kateri je sodeloval 47-letni pacient po možganski kapi, ki je petkrat tedensko izvajal naloge z različno težavnostno stopnjo v navideznem okolju, avtorji predstavljajo možnost nadaljnjega izvajanja telerehabilitacije v domačem okolju. Kot ključne izpostavljajo videokonference, ki so med trajanjem študije zagotavljale neposredno komunikacijo med fizioterapevtom in pacientom ter vidni nadzor v realnem času.

Cikajlo in drugi (2012, 13–18) v pilotni študiji, ki je vključevala šest pacientov po možganski kapi, ugotavljajo, da je s pomočjo telerehabilitacije in vadbe v navideznem okolju mogoče doseči izboljšanje ravnotežja pri osebah po možganski kapi in terapijo učinkovito nadaljevati v domačem okolju. Kot navajajo, so 20-minutno vadbo izvajali petkrat tedensko s pomočjo naprave za dinamično vzdrževanje ravnotežja in z uporabo navideznega okolja. Tovrstna terapija, ki so jo pacienti prva dva tedna izvajali s prisotnostjo fizioterapevta, nato pa vadbo samostojno nadaljevali, nakazuje potencialno prednost telerehabilitacije, da skrajša čas hospitalizacije in posledično zmanjša stroške zdravljenja.

Tudi Burger in drugi (2015b, 37–41) s pilotnim modelom, ki so ga razvili za paciente po trans-tibialni amputaciji na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča (v nadaljevanju URI Soča) potrjujejo vsestranskost in učinkovitost telerehabilitacije. Z

raziskavo, v kateri je sodelovalo pet moških po trans-tibialni amputaciji, ki so do vaj na videoposnetkih dostopali preko tabličnega računalnika, dokazujejo možnost uporabe storitve telerehabilitacije na domu in jo predlagajo kot potencialno rešitev za nadomeščanje zdravstvenih strokovnjakov na primarni ravni. Model, ki so ga zasnovali z namenom podpore v času, ko pacienti čakajo na nadaljnjo rehabilitacijo na terciarni ravni, vključuje multimedijske vsebine (26 videoposnetkov z vajami), spremljanje terapevta preko videokonference in virtualne obiske na pacientovem domu. Predstavljene multimedijske vsebine prikazujejo posnetke za izboljšanje mišične moči, izboljšanje gibljivosti, preprečevanje in zmanjševanje flektorne kontrakture v kolku, povijanje krna ter posnetke za premeščanje, vstajanje in usedanje. Avtorji ob tem ugotavljajo zadovoljstvo s storitvijo tako pri pacientih kot terapevtih, primernost metode pa pri nekaterih pacientih prepoznavajo tudi zaradi možnosti večkratnega ogleda in ponovljenih navodil. Kot glavno pomanjkljivost raziskave navajajo majhno število pacientov, vključenih v raziskavo, k čemur so prispevali dvomi medicinskega osebja o smiselnosti uporabe telerehabilitacije za paciente po trans-tibialni amputaciji.

Goljar in drugi (2016, 63–68) z modelom telerehabilitacije za paciente po preboleli možganski kapi ugotavljajo primernost storitve za nadaljevanje vadbe na domu po zaključenem bolnišničnem rehabilitacijskem programu ob strokovni podpori terapevta. V trimesečni raziskavi, kjer je sodelovalo pet pacientov v kronični fazi po možganski kapi, dokazujejo uporabnost in primernost terapije na daljavo. Model, ki so ga zasnovali, vključuje 19 multimedijskih vsebin s prikazi pravilnih telesnih položajev, pravilnega nameščanja, sedenja na invalidskem vozičku in premeščanja ter posnetke z različnimi vajami. Z deljenimi multimedijskimi vsebinami, ki sta jih individualno določila fizioterapevt in delovni terapevt, je pacientom zagotovljen oddaljen dostop od doma, videokonferenčni obiski, ki so jih izvajali enkrat tedensko, pa omogočajo terapevtove obiske na daljavo na domu pacienta. V zaključku avtorji ugotavljajo pozitivne odzive pri pacientih in njihovih pomočnikih, kot prednost storitve telerehabilitacije pa izpostavljajo tudi večjo motivacijo in možnost rednega sledenja pacientom. Podobno ugotavlja Grintal (2016, 126) v raziskavi o komuniciranju starejših ljudi s pomočjo IKT v Sloveniji, kjer se je izkazalo, da so starejši ljudje motivirani oz. izkazujejo pozitivno pripravljenost za učenje IKT ter so jo pripravljene v svojem življenju tudi uporabljati.

Tudi Bizovičar in drugi (2016, 26–31) v raziskavi o učinkih vadbe na domu ob pomoči vaj v pisni in videoobliki ugotavljajo učinkovitost ter uporabnost telerehabilitacije pri pacientih po možganski kapi. V raziskavi, kjer je sodelovalo deset pacientov v kroničnem obdobju po možganski kapi, avtorji ocenjujejo, da so pacienti tako v testni kot kontrolni skupini izboljšali motorične sposobnosti in gibljivost sklepov ter dosegli zmanjšanje bolečine in mišičnega tonusa. V testni skupini so za vsakega pacienta individualno določili izbrane multimedijske vsebine in tedensko preverjali pravilnost izvajanja vaj s pomočjo videokonferenc. Kot ugotavljajo avtorji, je prednost testne skupine v boljši informiranosti pacientov in njihovih svojcev o pravilni izvedbi vaj ter v večji motiviranosti za nadaljevanje terapije.

Cikajlo in drugi (2018, 230–237) v raziskavi o učinkih telerehabilitacije in vadbe v navideznem okolju pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo ugotavljajo, da tovrstna terapija vodi do izboljšanja funkcijskih sposobnosti zgornjega uda. S tritedensko raziskavo, v kateri je sodelovalo 28 pacientov, ki so s pomočjo računalniške igre in Microsoftovega Kinect senzorja najprej izvajali vadbo »pobiranja sadja« v kliničnem okolju, nato pa nadaljevali v domačem okolju, so avtorji podprli možnost razširjenega izvajanja tovrstne rehabilitacije na pacientovem domu. Kot navajajo, so vadbo pacientov spremljali na daljavo in po potrebi sinhrono prilagajali stopnjo zahtevnosti.

Modeli storitev telerehabilitacije, ki so jih v slovenskem prostoru razvili strokovnjaki za rehabilitacijo in sodobno tehnologijo, kažejo učinkovitost ter primernost telerehabilitacije in podpirajo možnosti prenosa tovrstnih storitev v domače okolje. Avtorji dosedanjih raziskav poudarjajo, da številnim pacientom v Sloveniji zaradi pomanjkanja zdravstvenih strokovnjakov ustrezna rehabilitacija ni omogočena (Burger idr. 2015a, 12; Rudel in Burger 2018, 58). Rehabilitacijska obravnava na terciarni ravni poteka v URI Soča, na sekundarni ravni pa kot akutna bolnišnična rehabilitacijska obravnava v dveh univerzitetnih kliničnih centrih (v Ljubljani in Mariboru) ter v določenih splošnih bolnišnicah. V zdraviliščih, kjer imajo pacienti največjo dostopnost do rehabilitacijske obravnave na sekundarni ravni, nimajo popolnih rehabilitacijskih timov, rehabilitacija je tudi prekratka in se le izjemoma podaljša. Kot izpostavljajo Burger in drugi (2015a, 11), bi lahko s storitvami telerehabilitacije zagotovili večjo dostopnost in kakovost rehabilitacije na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Omogočili bi lahko podaljšano rehabilitacijo, ki se izvaja na domu ali na primarni ravni – na primer v zdravstvenih domovih ali zasebnih ambulantah (Rudel in Burger 2013, 104; Rudel in Burger 2018, 59). Vplivali bi lahko na skrajšanje rehabilitacijskega procesa, kar predstavlja še en vidik stroškovne učinkovitosti telerehabilitacije (Matjačić idr. 2009, 37). Storitve telerehabilitacije omogočajo – tako v obliki zgodnje kot tudi podaljšane rehabilitacije – vsestranske koristi za paciente, rehabilitacijske strokovnjake, zdravstvene ustanove, zavarovalnice kot tudi za celoten zdravstveni sistem (Rudel in Burger 2013, 104).

3 STRATEGIJE IN NAČRTI ZA IZVEDBO TELEREHABILITACIJE

3.1 Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji

K enemu izmed večjih projektov informatizacije javnih storitev v Sloveniji uvrščamo projekt eZdravje, ki je leta 2008 uvedel številne rešitve v slovenski zdravstveni sistem (Rant in Stanimirović 2020, 646). Strategija eZdravja za obdobje 2005–2010 je v slovenskem prostoru postavila temelje, na katerih se je razvijala osnovna informacijska infrastruktura zNET in enotni zdravstveni spletni portal zVem (Ministrstvo za zdravje 2005, 8; Rudel in Burger 2018, 57). Portal zVem z zagotavljanjem varnega dostopa do podatkov in e-storitev ter omogočanjem varne izmenjave informacij med zdravstvenimi delavci predstavlja prelomno točko v razvoju informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema (Rant in Stanimirović 2020, 657).

Dokument Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020 (Državni svet Republike Slovenije 2011, 22) nadalje poudarja ključno vlogo, ki jo ima proces informatizacije pri doseganju sprememb v slovenskem prostoru. Z uporabo IKT se spreminja oz. povečuje tudi vloga pacienta pri zdravstveni oskrbi, hkrati pa se z uporabo IKT zagotavlja infrastruktura za izmenjavo podatkov, ki so osnova za pacientovo celovito obravnavo. Dokument poudarja pomen pacientovim potrebam prilagojene zdravstvene obravnave, povečane varnosti in lažje mobilnosti.

Naslednji temeljni dokument je Strategija digitalizacije zdravstva za obdobje 2022–2027 (Ministrstvo za zdravje 2022, 4–10), ki podrobneje načrtuje smer razvoja e-zdravja v Sloveniji. Kot ključno obravnava način uvedbe enotnega elektronskega zdravstvenega kartona (eKartona) in oblikovanje nacionalnega ogrodja zdravja na daljavo – telezdravja. Dokument predstavlja vizijo digitalne preobrazbe slovenskega zdravstvenega sistema, s poudarkom na boljši obravnavi pacientov, izvajanju novih digitalnih storitev in digitalizaciji obstoječih, na izboljšavah pri izmenjavi zdravstvenih podatkov in na orodjih za analitiko, na uporabi IT-programске opreme za komunikacijo, na načrtovanju kapacitet izvajalcev zdravstvene dejavnosti in storitev ter na uvedbi spremljanja kakovosti na podlagi podatkov v realnem času.

V strategiji je določenih 6 strateških stebrov, ki oblikujejo hrbtenico e-zdravja (Ministrstvo za zdravje 2022, 6–7):

- Upravljanje – za opredelitev modela upravljanja e-zdravja in organizacijske strukture tako na nacionalni kot na lokalni ravni.
- Financiranje – za opredelitev modela financiranja zdravstvenih storitev in projektov ter delovanja nacionalne centralne enote in investicij na lokalni ravni.
- Storitve – z delitvijo na dva sloja. Prve, ki so usmerjene v uporabnika in so neposredno vidne. Druge, ki so storitve za omogočanje in so potrebne za podporo ter razvoj prvih.

- IT-infrastruktura – za zagotavljanje storitev z obravnavo arhitekture, podatkov, interoperabilnosti in opreme.
- Delovna sila – za umestitev in stalni razvoj interdisciplinarne delovne sile ter zagotavljanje ustreznega števila zaposlenih.
- Zakonodaja – za opredelitev potrebnih zakonskih sprememb in zahtev.

Za celotno upravljanje sistema telezdravja je predlagana vzpostavitev Nacionalnega centra za telezdravje, strukturiranega kot omrežje. Na ravni države je načrtovana primarna usmerjenost centra v organizacijo storitev telezdravja glede na določeno bolezen ali podskupino pacientov. Na drugi ravni je poudarjena usmeritev delovanja v raziskave in razvoj, zajemanje in merjenje vrednosti, vprašanja kibernetike varnosti ter zagotavljanje kompetenc. V okviru centra je predvideno tudi združevanje strokovnjakov s področja telezdravja (Ministrstvo za zdravje 2022, 21–28).

V strategiji so natančneje opredeljene tudi storitve s področja telezdravja, in sicer kot storitve, ki so usmerjene k uporabniku z namenom zagotavljanja boljšega in učinkovitejšega odnosa med pacientom in izvajalcem zdravstvene storitve. Obsegajo pet kategorij: telekonzultacije, teleasistenco, telerehabilitacijo, nadzor na daljavo in usposabljanje na daljavo (Ministrstvo za zdravje 2022, 21).

Strategija nadalje opredeljuje storitev telerehabilitacije kot program, ki je namenjen pacientom po možganski kapi in vključuje videoklice ter uporabo daljinsko povezane opreme. Predvidena je kombinacija telesvetovanja oz. telerehabilitacijskih sinhronih pregledov in samostojnega usposabljanja z opremo za spremljanje na daljavo (Ministrstvo za zdravje 2022, 53).

V dokumentu so izpostavljena tudi načela, pomembna za zagotavljanje visoke kakovosti storitev e-zdravja (Ministrstvo za zdravje 2022, 62):

- Varnost – vključuje zaščito pacientov pred poškodbami, do katerih bi lahko prišlo zaradi pomanjkljive zdravstvene oskrbe.
- Učinkovitost – z vidika izboljšane kliničnega odločanja.
- Stroškovna učinkovitost – vključuje izogibanje nepotrebnim potrošnji opreme, zalog, idej, energije in podvajanja informacij.
- Pravočasnost – z vidika zmanjšanja čakanja in škodljivih zamud za paciente ter izvajalce.
- Osredotočenost na pacienta – vključuje spoštovanje in odzivanje na pacientove želje, potrebe ter vrednote.
- Pravičnost – vključuje zagotavljanje enake oskrbe ne glede na osebne značilnosti kot so spol, etnična pripadnost, geografska lokacija, družbenoekonomski status.
- Usklajenost – zagovarja razvijanje in posodabljanje storitev skladno z veljavnimi evropskimi smernicami ter smernicami, ki so v fazi sprejemanja.

Kot enega izmed izzivov slovenskega zdravstvenega sistema strategija izpostavlja pomanjkanje spretnosti in znanja na področju e-zdravja (Ministrstvo za zdravje 2022, 94). Digitalizacija je s tega stališča predstavljena kot ključni korak, ki predvideva uvajanje sprememb na področju opreme in orodij (kot so računalniki, tablični računalniki, svetovni splet, bolnišnični informacijski sistemi in medicinske naprave interneta stvari), pri administrativni izvedbi procesov in organizaciji zdravstvenih delavcev ter na področju izobraževanja zdravstvenih delavcev. Razvijanje novih sposobnosti, ki jih bodo zdravstveni delavci potrebovali pri svojem delu v prihodnosti, je postavljeno kot pomemben del doseganja digitalne transformacije zdravstva. Predviden je razvoj profila zdravstvenih delavcev, ki bodo usposobljeni za zagotavljanje storitev telezdravja – na nacionalni ravni kot zdravstveni strokovnjaki za telezdravje, ki bodo podpirali nacionalno upravljanje telezdravja in bodo zaposleni v Nacionalnem centru za telezdravje, na lokalni ravni pa kot strokovnjaki za izvajanje prakse telezdravja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (Ministrstvo za zdravje 2022, 103).

3.2 Evropska in svetovna priporočila za razvoj telerehabilitacije

Evropski dokumenti, ki v zadnjih letih izpostavljajo digitalizacijo kot ključno za preoblikovanje zdravstvenih sistemov, predstavljajo pomemben okvir za načrtovanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva v državah Evropske unije (v nadaljevanju EU). Da je potrebna temeljita prenova zdravstvenih sistemov v EU, kažejo podatki o staranju prebivalstva, pomanjkanju zdravstvenih delavcev in povečanem bremenu nenalezljivih bolezni ter multimorbidnosti. Dokument Evropske komisije o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem trgu (Evropska komisija 2018, 1–11) izpostavlja potencial, ki ga imajo digitalne rešitve, da spremenijo način zagotavljanja zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva. Z reformo sistemov in prehodom na nove modele oskrbe se načrtuje premik od sistemov, ki temeljijo na bolnišnični oskrbi, k celovitim zdravstvenim storitvam, ki temeljijo na skupnostih in so osredotočene na ljudi. S tem dokumentom Evropska komisija naslavlja potrebo po razvijanju drugačnega pristopa v zdravstvenem varstvu – tako za učinkovitejše zagotavljanje izvajanja oskrbe kot tudi za spopadanje s kompleksnostjo različnih storitev. Pri tem je kot ključna izpostavljena uporaba digitalnih rešitev in ustrezno usposobljena delovna sila v zdravstvu.

Tudi v dokumentu Digitalni kompas do leta 2030 (Evropska komisija 2021b, 2–11) je poudarjena pomembnost digitalnih spretnosti in znanja delovne sile. Evropska vizija kot eno izmed štirih glavnih točk za uresničevanje digitalnih ambicij EU do leta 2030 izpostavlja digitalno usposobljenost prebivalstva in visoko usposobljene strokovnjake na digitalnem področju. Z digitalizacijo se omogoča vzpostavljanje družbe, kjer je geografska razdalja manj pomembna, kar pomeni uporabo sistemov zdravstvenega varstva kjer koli v EU (kot je na primer na podeželju in drugih oddaljenih območjih). Kot navaja dokument, je pandemija COVID-19 še dodatno spodbudila uporabo storitev telemedicine, oskrbe na daljavo in robotike – tako z namenom zaščite zdravstvenih delavcev kot tudi za pomoč pacientom. Podatki kažejo, da se je število svetovanj na daljavo v enem mesecu povečalo

bolj kot kadarkoli prej v 10 letih. V Franciji je v mesecu marcu 2020 število naraslo iz 10 000 posvetovanj na dan na začetku meseca na milijon posvetovanj na dan do konca meseca.

V času pandemije COVID-19 se je pokazala tudi pomembnost priporočil in usmeritev za boljše razumevanje telemedicine in telerehabilitacije. Svetovna konfederacija za fizikalno terapijo (v nadaljevanju WCPT) (World Confederation for Physical Therapy 2020, 4–10) v poročilu, izdanem marca 2020, opredeljuje digitalno (fizioterapevtsko) prakso kot zdravstvene storitve, podporo in informacije, ki so posredovane s pomočjo digitalnega komuniciranja in digitalnih naprav. Namen digitalne prakse prepoznava v zagotavljanju učinkovitih fizioterapevtskih storitev z omogočanjem boljšega dostopa do oskrbe in informacij ter v upravljanju virov na področju zdravstvenega varstva. Čeprav se zdravstveni sistemi med državami razlikujejo, WCPT v poročilu navaja vedno pogostejše vključevanje digitalnih tehnologij v zdravstvu in pomen prenosa dobrih praks med državami. Kot prednosti izpostavlja koristi, ki jih imajo tako pacienti in izvajalci storitev kot tudi družba, pri omejitvah pa opozarja na tiste, ki so povezane z razlikami med pacienti, vključevanjem tehnologije v fizioterapevtsko obravnavo, pomanjkljivostmi na področju raziskovalne dejavnosti in tiste, ki so povezane z regulatornim okvirjem. Pri tem poudarja, da bodo fizioterapevti zaradi vedno večje razširjenosti digitalnih praks dobili možnost sledenja mednarodnim usmeritvam in vključevanja digitalnih rešitev v svojo delovno prakso ter tudi možnost poročanja o njihovih vplivih.

Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju SZO) (World Health Organization 2020, 1–6) v priporočilih za implementacijo storitev telemedicine med pandemijo izpostavlja pomembnost sistematičnega in večnivojskega pristopa pri izvajanju telemedicine v državah članicah ter prepoznava pomembnost digitalnih spretnosti vseh zdravstvenih delavcev in pacientov. Kot navaja, je z usposabljanji in izobraževanjem omogočena večja seznanjenost s funkcionalno uporabnostjo, smernicami in postopki posameznih storitev, spoznavanje primerov dobrih praks (pri uporabi tehnologij navideznega okolja in edukaciji pacientov) in etičnosti na področju digitalnega zdravja ter zagotavljanje storitev zdravstvene oskrbe enakovredne kakovosti.

Spremljanje digitalnega napredka s pomočjo Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (v nadaljevanju DESI) državam v EU na nacionalni ravni omogoča opredelitev področja, kjer bodisi dosega, zaostajajo ali so nad evropskim povprečjem po stopnji digitalizacije (Evropska komisija 2022b, 2). Čeprav je digitalna preobrazba v Sloveniji prednostna naloga države in se po DESI Slovenija v letu 2022 uvršča na 11. mesto držav EU, digitalna pismenost prebivalstva ne dosega evropskega povprečja. Za izkoriščanje možnosti novih digitalnih tehnologij so potrebni delavci z boljšimi digitalnimi spretnostmi in znanji, Slovenija pa z doseženimi 50 % na področju vsaj osnovnih in nad-osnovnih digitalnih znanj ter spretnosti zaostaja za evropskim povprečjem (54 %). Razlika je v primerjavi z ostalimi državami EU vidna na primeru Finske, ki je vodilna država na področju digitalizacije v EU. Finska v letu 2022 presega evropsko povprečje za več kot 25 % in dosega tudi enega od glavnih ciljev evropskega digitalnega kompasa – tj. 80 % odraslih z vsaj osnovnimi

digitalnimi znanji in spretnostmi do leta 2030 (Evropska komisija 2021a; Evropska komisija 2022a, 2).

4 PREDNOSTI IN OMEJITVE TELEREHABILITACIJE

4.1 Vpliv pandemije COVID-19

Pandemija COVID-19 je za področje telerehabilitacije pomenila korak naprej z vidika prepoznavanja potencialne uporabnosti v fizioterapiji. Nekateri tuji avtorji so v telerehabilitaciji prepoznali možno rešitev v času, ko so postali osebni stiki in izvajanje zdravstvenih storitev omejeni ter oteženi. Lee (2020, 1054–1056) izpostavlja, da je IKT med pandemijo pripomogla k zagotavljanju večje kvalitete storitev in varnejšemu dostopu do zdravstvene oskrbe. Turolla in drugi (2020, 1262) navajajo, da je telerehabilitacija med pandemijo tudi v primeru kostno-mišičnih obolenj na več ravneh izkazala časovno učinkovitost in možnost uporabe bodisi kot alternativa bodisi v kombinaciji z običajno fizioterapevtsko prakso. Kljub prednostim, ki jih telerehabilitacija omogoča, pa lahko omejitve tovrstnega pristopa vplivajo na sprejemanje in uveljavljanje telerehabilitacije v prihodnosti. Nekateri avtorji ob tem kot ključne izpostavljajo različne izzive na področju zagotavljanja varnosti in zasebnosti pacientov, strokovnega nadzora med izvajanjem obravnave ter enakopravne dostopnosti za vse paciente (Ceravolo idr. 2021; Gilbert idr. 2021).

Minghelli in drugi (2020, 491–495) z raziskavo o vplivu pandemije na izvajanje fizioterapevtskih storitev na Portugalskem ugotavljajo, da je v času, ko številni fizioterapevti (73,2 %) niso izvajali obravnave s fizičnim stikom, več kot polovica fizioterapevtov (58,9 %) za nadaljevanje svojega dela uporabila monitoring pacientov na daljavo. Približno četrtina jih je svoje delo opravljala tako, da so pripravili videoposnetke z razlagami in uporabili videokonferenčno povezavo. Tudi Ceravolo in drugi (2021, 91) v svoji raziskavi predstavljajo uporabnost spletne terapevtske vadbe v času omejitev pri pacientih (odpuščenih po hospitalizaciji zaradi COVID-19 obolenja ali v karanteni na domu) in pri zdravstvenih delavcih. Marca 2020 so na spletni strani vzpostavili prosto dostopen izobraževalni program z navodili za terapevtske vaje v italijanskem in angleškem jeziku. Avtorji v svoji raziskavi ugotavljajo, da je takšna rehabilitacija varna in cenjena, program v obliki spletišča pa je pripomogel k zmanjšanju simptomov in izboljšanju zdravja obolelih za koronavirusom.

Gilbert in drugi (2021, 1–2) v raziskavi o uporabi videokonzultacij v času pandemije navajajo, da je v času omejitvenih ukrepov 90 % fizioterapevtov in rehabilitacijskih strokovnjakov začelo uporabljati videokonzultacije. Avtorji ob izzivih, s katerimi so se v času pandemije soočali fizioterapevti in rehabilitacijski strokovnjaki, predstavljajo tudi področja, kjer so nujna jasna priporočila ter navodila za primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo v prihodnosti, tj. zakonodajnopravno področje, področje zaščite in varnosti pacientov ter področje informacijske varnosti. Ceravolo in drugi (2021, 91–92) podobno izpostavljajo izzive na področju varnosti ter zasebnosti pacientov ter navajajo omejitve, ki jih tovrstna rehabilitacija lahko predstavlja osebam z zmanjšanimi funkcijskimi sposobnostmi. Tudi Minghelli in drugi (2020, 495) navajajo, da so bile v času pandemije

nujne nekatere prilagoditve obravnav, saj večina pacientov na svojem domu ni imela potrebne opreme, prostora ali možnosti za strokovni nadzor.

Kot izpostavljajo Rausch in drugi (2021, 1–5) v raziskavi o uporabi digitalne tehnologije za izvajanje terapije na daljavo med fizioterapevti v Švici, proaktivno vedenje in sprejemanje digitalne tehnologije v času pandemije še ne pomeni, da bi bila tudi integracija v vsakodnevno prakso podobno enostavna. Avtorji ugotavljajo, da večina fizioterapevtov (67,1 %) v telerehabilitaciji ni zaznala potenciala za prihodnost – čeprav je uporaba digitalne tehnologije skoraj polovici fizioterapevtov (44,6 %) v času omejitev omogočala enakovredno komunikacijo in stik s pacienti kot običajna obravnava. Večina fizioterapevtov (80,1 %) je navedla, da po koncu pandemije s storitvami na daljavo ne bi nadaljevala. Gilbert in drugi (2021, 6–7) največ izzivov prepoznajajo na zakonodajnopравnem področju, kot je na primer pri postavitvi pravih diagnoz in zavarovanju poklicne odgovornosti. Na področju zaščite in varnosti pacientov izpostavljajo slabše možnosti opazovanja in pridobivanja objektivnih podatkov med obravnavo kot tudi načinov ukrepanja v primeru padca pacienta. Pri informacijski varnosti kot izzive navajajo uhajanje in izgubo podatkov ter kršitve varstva osebnih podatkov.

4.2 Priporočila v času pandemije COVID-19

V Sloveniji je bila 12. 3. 2020 zaradi naraščanja števila obolelih za koronavirusom razglašena epidemija, ki je sovpadala z razglasitvijo pandemije SZO in z zaustavitvijo javnega življenja v večini držav po svetu (Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije 2020, čl. 1; Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 2020). S tem se je izvajanje fizioterapevtskih storitev na primarni ravni začasno prekinilo. Pomembno usmeritev v obdobju začasnih ukrepov, ki so privedli do prekinitve izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev in rehabilitacije, predstavljajo Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov zaradi COVID-19 (Ministrstvo za zdravje 2020), namenjena fizioterapevtom na vseh nivojih javnozdravstvene dejavnosti, vodstvu zavodov in fizioterapevtom v zasebni praksi. Dokument, ki ga je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo v sodelovanju z Združenjem fizioterapevtov Slovenije, natančneje opredeljuje: navodila o preprečevanju prenosa okužbe in o uporabi osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO), priporočila za uporabo OVO za fizioterapevte po zdravstvenih ustanovah in glede na epidemiološki status pacientov, navodila za izvajanje fizioterapije v 2. fazi epidemije za ambulantno fizioterapijo in za izvajanje fizioterapije na domu ter priporočila za izvajanje fizioterapije na bolnišničnih oddelkih in za stacionirane paciente (brez oz. z okužbo z virusom SARS-CoV-2). Dokument vključuje tudi vprašalnik za telefonsko konzultacijo pacienta na dan pred prihodom na fizioterapevtsko obravnavo in vprašalnik ob prihodu pacienta na fizioterapevtsko obravnavo.

Pomen ohranjanja dobre telesne pripravljenosti za zdravje in kakovost življenja v obdobju začasnih ukrepov izpostavljajo tudi v Združenju fizioterapevtov Slovenije (2020). Nasveti, ki so jih pripravile posamezne strokovne sekcije fizioterapevtov (tj. Sekcija za krepitev

zdravja, Sekcija za fizioterapijo v športu, Sekcija za respiratorno in kardiovaskularno terapijo, Sekcija fizioterapevtov v geriatrici, Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk, Sekcija za nevrofizioterapijo, Sekcija za fizioterapijo živali, Sekcija naravnih zdravilišč in Sekcija za manualno terapijo), zajemajo izvedbo vsakodnevnih aktivnosti, izbor videovsebin z vajami različnih zahtevnosti, primere različnih terapevtskih vaj (za nevrološke paciente, starejše ljudi v domačem okolju in na področju zdravja žensk), zbrane povezave vadbenih rutin in številne informacije za krepitev zdravja ter samostojno obvladovanje bolečine.

Pomembnost vzdrževanja aktivnega življenjskega sloga pri starejših ljudeh in osebah z zmanjšano mobilnostjo v času pandemije naslavlja tudi APA (Safe Exercise at Home 2020). Tristopenjski program, ki so ga v obliki videovsebin zastavili s pomočjo avstralskih strokovnjakov za fizioterapijo, obsega funkcionalne vaje za moč in ravnotežje, nasvete za motivacijo in priporočila za vadbo in telesno aktivnost starejših po prebolelem koronavirusu.

4.3 Stališča fizioterapevtov o telerehabilitaciji

Pandemija COVID-19 je spremenila pogled na izvajanje rehabilitacijskih storitev in odprla nova vprašanja o fizioterapiji ter uporabi digitalne tehnologije. Najnovejše raziskave na področju telerehabilitacije v številnih evropskih državah izpostavljajo pomen preučevanja stališč fizioterapevtov o IKT in sprejemanju telerehabilitacije. V raziskavi med švedskimi fizioterapevti na področju geriatricije in nevrofizioterapije Bezuidenhout in drugi (2022, 1–8) ugotavljajo, da je kljub zanimanju fizioterapevtov za IKT le približno 40 % takšnih, ki bi bili pripravljene IKT redno uporabljati v svoji praksi. Večino fizioterapevtov (78 %) IKT zanima, več kot 90 % jih zanima tudi izobraževanje o uporabi IKT v rehabilitaciji. Tudi Estel in drugi (2022, 3) v raziskavi o stališčih fizioterapevtov do digitalizacije, ki so jo izvedli pred pandemijo COVID-19 v Nemčiji, ugotavljajo, da digitalizacija zanima 50,4 % fizioterapevtov, pripravljene so jo vključiti tudi v svojo prakso, če bi se izkazala za ustrezno.

Na pomen prepoznavanja stališč fizioterapevtov in njihovih prepričanj o uporabnosti digitalne tehnologije v vsakodnevni praksi opozarjajo Blumenthal in drugi (2018, 251) v raziskavi o mobilni tehnologiji na področju fizioterapije. Kot dejavnike, ki vplivajo na prepoznavanje uporabnosti, izpostavljajo predvsem povečanje motivacije pri pacientih in izboljšanje medsebojne komunikacije. Tudi Estel in drugi (2022, 3) navajajo, da fizioterapevti v digitalizaciji najpogosteje prepoznavajo potencial za lažje opravljanje svojega dela in za boljšo komunikacijo s sodelavci ter pacienti. Bezuidenhout in drugi (2022, 7) izpostavljajo pri funkcionalnostih IKT, ki jih fizioterapevti prepoznavajo kot pomembne, omogočanje komunikacije s pacienti (s pomočjo SMS sporočil za naročanje, uporabo videokonferenc ali aplikacij za klepet na mobilnih telefonih), izvedbo fizioterapevtske ocene (s pomočjo digitalnih anket, videokonferenc ali nosljivih naprav) in izvedbo fizioterapevtske obravnave (ob uporabi mobilnih aplikacij in s pomočjo digitalnih platform).

Reynolds in drugi (2021, 1–4) se v raziskavi o uporabi telezdravja v času pandemije na Irskem osredotočajo na izkušnje in stališča fizioterapevtov o telezdravju. Kot navajajo, večina fizioterapevtov (82 %) v telezdravju prepozna možnost časovnega prihranka za

paciente in fleksibilnosti same storitve. Več kot polovica fizioterapevtov (59,5 %) v telezdravju vidi alternativo uveljavljenim načinom zdravstvene oskrbe, primerno tudi po pandemiji. Kljub temu pa opozarjajo, da takšna oblika zdravstvene oskrbe še ni univerzalno sprejeta. Tudi Tsekoura in drugi (2022, 1) v raziskavi o stališčih in pripravljenosti uporabe telerehabilitacije med fizioterapevti v Grčiji ugotavljajo, da večina fizioterapevtov (61,3 %) prepozna koristnost telerehabilitacije pri svojem delu s pacienti. V času pandemije je telerehabilitacijo pogosteje uporabljala več kot polovica fizioterapevtov (53,7 %), velika večina (79,8 %) pa jih je navedla, da si želi pridobiti tudi več informacij o digitalni tehnologiji in telerehabilitaciji. Avtorji izpostavljajo, da bi uporabo telerehabilitacije po pandemiji kljub izkazanemu zanimanju nadaljevala manj kot polovica fizioterapevtov (42,1 %).

Dierick in drugi (2021, 1) v raziskavi o uporabnosti telerehabilitacije v času drugega vala pandemije COVID-19 v Franciji in Belgiji navajajo, da je telerehabilitacija v času pandemije predstavljala pomembno alternativo običajni klinični obravnavi. Kljub vsemu pa prepoznavajo zadržanost do storitev telerehabilitacije tako pri fizioterapevtih kot pri pacientih. Ugotavljajo namreč, da je med fizioterapevti le 1 % takšnih, ki so pripravljeni storitve telerehabilitacije pogosto uporabljati. Tudi Hellstén in drugi (2022, 1) v raziskavi o uporabi telerehabilitacije in stališčih fizioterapevtov na Finskem navajajo, da je kljub povečani uporabi telerehabilitacije v času pandemije COVID-19 (tako pri fizioterapevtih v javnem sektorju kot tudi pri zasebnikih) v tem obdobju le 1 od 10 fizioterapevtov dnevno uporabljal telerehabilitacijo več kot 20 % svojega delovnega časa. Nekaj več kot 20 % fizioterapevtov v času pandemije telerehabilitacije ni vključilo v svojo prakso. Tudi Dierick in drugi (2021, 1) izpostavljajo, da polovica fizioterapevtov telerehabilitacije ne bi uporabila za obravnavo kostno-mišičnih obolenj. Avtorji med razloge za odklonilna stališča fizioterapevtov uvrščajo uveljavljena prepričanja o osebni stiku pri obravnavi kostno-mišičnih obolenj.

Estel in drugi (2022, 3–9) ugotavljajo razlike v stališčih o uporabnosti digitalne tehnologije med starejšimi in mlajšimi fizioterapevti. Več mlajših fizioterapevtov v digitalnih orodjih prepozna potencial za enostavnejše in bolj učinkovito opravljanje svojega dela. Kot ugotavljajo, večina fizioterapevtov (74,8 %) uporablja svetovni splet in elektronsko pošto, le 1,2 % fizioterapevtov pa videokonzultacije. Četrtnina fizioterapevtov pri svojem vsakdanjem delu tudi ne uporablja digitalnih aplikacij. Čeprav večina prepozna pomen masovnih podatkov in umetne inteligence, skoraj 20 % fizioterapevtov kljub temu meni, da pri njihovem delu niso pomembni. Tsekoura in drugi (2022, 3–4) ugotavljajo, da večina fizioterapevtov (83,6 %) pri svojem delu uporablja računalnik, nekaj manj pametni telefon, skoraj polovica tudi cenovno dostopne spletne platforme (kot je Zoom) in omrežje Skype. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Hellstén in drugi (2022, 3), in sicer da je med fizioterapevti najpogostejša uporaba osebnega in tabličnega računalnika (79 %), nekaj več kot polovica (51,4 %) pa jih uporablja pametni telefon. Kot še opozarjajo Estel in drugi (2022, 9), je pri sprejemanju digitalizacije pomembno sodelovanje s fizioterapevtsko stroko in prepoznavanje tiste tehnologije, ki je fizioterapevtom tudi uporabna.

Blumenthal in drugi (2018, 258) poudarjajo, da lahko sprejemanje (ali zavračanje) IKT med fizioterapevti nakazuje uspeh pri nadaljnem prevzemanju novih tehnologij v zdravstvu. Bezuidenhout in drugi (2022, 8–9) kot pomembne ovire pri uvajanju telerehabilitacije prepoznajo pomanjkanje izkušenj s telerehabilitacijo, majhen delež fizioterapevtov, ki bi bili pripravljene IKT redno uporabljati v svoji praksi, in prepričanje, da pacienti IKT niso zmožni uporabljati. Ob tem opozarjajo, da je pomembno raziskati omejitve IKT in telerehabilitacije, kot jih prepoznajo fizioterapevti ter pacienti, kot tudi povezanost digitalnih spretnosti, stališč fizioterapevtov in procesov kliničnega odločanja.

Tsekoura in drugi (2022, 3) kot ovire pri uvajanju telerehabilitacije prepoznajo zaupnost in varovanje osebnih podatkov pacienta, pomanjkanje znanja in dostopnosti do opreme ter nezadostno usposabljanje fizioterapevtov. Pomen pridobivanja digitalnih spretnosti in znanja med fizioterapevti izpostavljajo tudi Bezuidenhout in drugi (2022, 2). Reynolds in drugi (2021, 1) navajajo, da večina fizioterapevtov (86,3 %) prepoznava večje omejitve v slabših možnostih fizioterapevtskega pregleda in ocene pacienta.

5 EMPIRIČNI DEL

5.1 Namen in cilji raziskovanja

Namen diplomskega dela je predstaviti telerehabilitacijo na področju fizioterapije in preučiti razširjenost telerehabilitacije v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji.

Cilji teoretičnega dela so:

- preučiti znanstveno in strokovno literaturo s področja uporabe telerehabilitacije v fizioterapiji,
- predstaviti trenutno stanje uporabe telerehabilitacije v Sloveniji in po svetu ter strategije uvajanja,
- predstaviti ključne prednosti in omejitve uporabe telerehabilitacije.

Cilji empiričnega dela so:

- z metodo anketiranja pridobiti podatke o razširjenosti uporabe telerehabilitacije na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji ter stališčih fizioterapevtov o uporabi IKT ter telerehabilitacije,
- na podlagi rezultatov oblikovati predloge za učinkovito vključevanje telerehabilitacije v področje fizioterapije v okviru zdravstvenih domov in CKZ v Sloveniji.

5.2 Raziskovalne hipoteze, raziskovalna vprašanja

Na podlagi teoretičnih izhodišč in dosedanjih mednarodnih raziskav smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji:

RV1: Kakšna je razširjenost uporabe telerehabilitacije na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in CKZ?

RV2: Kakšna so stališča fizioterapevtov v zdravstvenih domovih in CKZ o uporabi IKT ter telerehabilitacije?

Postavili smo tri hipoteze o stališčih fizioterapevtov v zdravstvenih domovih in CKZ o uporabi IKT ter telerehabilitacije:

H1: Stališča o uporabi IKT se razlikujejo med mlajšimi in starejšimi fizioterapevti v zdravstvenih domovih ter CKZ v Sloveniji.

H2: Uporaba IKT med fizioterapevti v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji je različna v obdobju po in med pandemijo COVID-19.

H3: Obstaja povezanost med zanimanjem fizioterapevtov za uporabo IKT in pozitivnim stališčem o telerehabilitaciji na področju fizioterapije v prihodnosti.

5.3 Raziskovalna metodologija

5.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov

V teoretičnem delu diplomskega dela smo uporabili naslednje raziskovalne metode:

- metodo deskripcije za opisovanje teoretičnih izhodišč,
- metodo kompilacije, s pomočjo katere smo povzeli rezultate dosedanjih znanstveno-raziskovalnih del,
- metodo komparacije, s katero smo primerjali spoznanja različnih avtorjev,
- metodo analize, s pomočjo katere smo analizirali spoznanja različnih avtorjev,
- metodo sinteze, ki smo jo uporabili za združevanje teoretičnih spoznanj v skupne ugotovitve.

V empiričnem delu smo uporabili naslednje raziskovalne metode:

- metodo anketiranja, s katero smo pridobili podatke o razširjenosti telerehabilitacije na področju fizioterapije in stališčih fizioterapevtov v zdravstvenih domovih in CKZ o uporabi IKT ter telerehabilitacije,
- metode deskriptivne in inferenčne statistike, s pomočjo katerih smo analizirali zbrane podatke ter interpretirali izbrane statistične parametre ter testirali postavljene hipoteze,
- metodo deskripcije, s pomočjo katere smo opisali rezultate izvedenih statističnih analiz.

Za iskanje strokovne in znanstvene literature smo uporabili podatkovne baze Proquest, PubMed, PEDro, Google Scholar, Virtualno knjižnico Slovenije Cobiss.si in digitalno knjižnico DiKUL. Za iskanje slovenske literature smo najpogosteje uporabili ključne besede: telerehabilitacija, telemedicina, e-zdravje, fizioterapija na daljavo in COVID-19. Za iskanje tuje literature smo najpogosteje uporabili ključne besede: telerehabilitation, telemedicine, eHealth, digital physiotherapy in COVID-19.

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja, in sicer metodo anketiranja, saj nam je ta najbolj omogočala, da ugotovimo razširjenost telerehabilitacije na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in CKZ ter kakšna so stališča fizioterapevtov v zdravstvenih domovih in CKZ o uporabi IKT ter telerehabilitacije. Za obdelavo zbranih podatkov smo uporabili statistične analize: opisno statistiko za predstavitev rezultatov razširjenosti telerehabilitacije v zdravstvenih domovih in CKZ ter inferenčno statistiko za testiranje hipotez o stališčih fizioterapevtov o uporabi IKT in telerehabilitacije (Bastič 2006, 4–5).

5.3.2 Opis instrumentarija

Za zbiranje podatkov smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, sestavljen iz 8 sklopov vprašanj zaprtega tipa. Anketni vprašalnik smo zasnovali na osnovi teoretičnih spoznanj na področju telerehabilitacije v fizioterapiji ter ga razdelili na štiri dele. V uvodnem delu

vprašalnika smo pridobili osnovne podatke o starosti, spolu, izobrazbi, regiji in letih zaposlitve ter o delovnem mestu fizioterapevtov (tj. zdravstveni dom ali CKZ). V drugem delu so bila vprašanja o uporabi IKT pri delu – vrsti IKT, spremembi uporabe v času pandemije COVID-19, pogostosti sedanje uporabe in pripravljenosti vključevanja IKT v svoj delavnik. V tretjem delu vprašalnika so bila vprašanja o stališčih fizioterapevtov o IKT in telerehabilitaciji, in sicer z vidika prepoznavanja uporabnosti telerehabilitacije za komunikacijo, organizacijo dela in motivacijo pacientov; zanimanja za uporabo IKT; lastne ocene digitalnih kompetenc in zanimanja za dodatna izobraževanja s področja telerehabilitacije. Pri vprašanju o stališčih smo uporabili mersko lestvico od 1 do 5 (1 je pomenilo zelo nenaklonjen trditvi, 5 pa zelo naklonjen trditvi), ostala vprašanja so bila zaprtega tipa. V zadnjem delu vprašalnika nas je zanimalo mnenje fizioterapevtov o uporabi IKT in telerehabilitacije na področju fizioterapije v prihodnosti – o možnosti vsakdanje uporabe telerehabilitacije v prihodnosti, nadomestitvi fizioterapevtskih obravnav v živo, uporabi sekundarnih podatkov in o vplivu umetne inteligence na delo fizioterapevtov. Uporabili smo mersko lestvico od 1 do 5 (1 je pomenilo zelo nenaklonjen trditvi, 5 pa zelo naklonjen trditvi) (Bastič 2006, 6).

5.3.3 Opis vzorca

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni namenski vzorec (Bastič 2006, 5). Vključili smo fizioterapevte, zaposlene v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji. Število fizioterapevtov smo ocenili na podlagi navedenih podatkov o zaposlenih na spletnih straneh posameznega zdravstvenega doma in CKZ. Ocenili smo, da je v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji zaposlenih 355 fizioterapevtov. Anketni vprašalnik je izpolnilo 90 fizioterapevtov (68 iz zdravstvenih domov in 22 iz CKZ), kar predstavlja 25,4 % fizioterapevtov iz zdravstvenih domov in CKZ v Sloveniji. Anketiranje je potekalo v skladu s Kodeksom etike fizioterapevtov in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5.3.4 Opis postopka pridobivanja in obdelave podatkov

Podatke za empirični del smo pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika EnKlikAnketa – 1KA. Povezavo do spletnega anketnega vprašalnika smo poslali na elektronske naslove 58 ambulant fizioterapije v zdravstvenih domovih in 30 CKZ v Sloveniji. Za možnost izpolnjevanja preko mobilnih naprav smo generirali QR kodo, ki smo jo vključili v povabilo k sodelovanju pri raziskavi. Seznam vseh zdravstvenih domov v Sloveniji smo pridobili na spletni strani Mreža javne zdravstvene službe. Kot kontaktne informacije smo upoštevali elektronske naslove ambulant fizioterapije in tudi posamezne službene elektronske naslove fizioterapevtov, ki so bili objavljeni na spletnih straneh zdravstvenih domov. Seznam CKZ smo oblikovali s pomočjo informacij na spletni strani Skupaj za zdravje. Anketiranje smo izvedli v mesecu aprilu 2023. Spletni anketni vprašalnik je bil dostopen 14 dni, pred iztekom dostopa smo poslali še eno povabilo k sodelovanju.

Anketni vprašalnik je začelo izpolnjevati 92 fizioterapevtov, zaposlenih v zdravstvenih domovih ali CKZ. Z izpolnjevanjem je nadaljevalo 90 fizioterapevtov, katerih podatke smo

vklučili v obdelavo in nadaljnjo analizo. Opazili smo trend prekinitve izpolnjevanja anketnega vprašalnika pri vprašanih s 5-stopenjsko Likertovo lestvico. Celoten anketni vprašalnik je izpolnilo 82 fizioterapevtov.

Podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa Microsoft Office Excel in IBM SPSS Statistics 28.0 ter jih predstavili tabelarično in opisno. Za testiranje hipotez smo uporabili inferenčno statistiko, in sicer Mann-Whitney U test za ugotavljanje razlik med starejšimi in mlajšimi fizioterapevti, test deležev ter korelacijsko analizo za merjenje povezanosti med spremenljivkami (Bastič 2006, 12).

5.4 Rezultati

V tabeli 1 predstavljamo starostno strukturo anketirancev, ki je med 23 in 59 let. Največ anketirancev (38,9 %) je starih do 30 let, sledijo anketiranci (31,1 %) v starostni skupini 31–40 let. 15,6 % anketirancev je v starostni skupini 51–59 let, 14,4 % anketirancev v starostni skupini 41–50 let.

Tabela 1: Opisna statistika za starost

	Frekvenca	Odstotek (%)
Do 30 let	35	38,96
31–40 let	28	31,1
41–50 let	13	14,4
51–59 let	14	15,6

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 2 predstavljamo strukturo anketirancev glede na regijo zaposlitve. Največ anketirancev (22,2 %) je zaposlenih v zdravstvenih domovih ali CKZ v osrednjeslovenski regiji. Sledijo anketiranci (13,3 %) iz goriške regije in anketiranci iz podravske ter savinjske regije (12,2 %). 8,9 % anketirancev je iz zdravstvenih domov ali CKZ v gorenjski regiji, 7,8 % anketirancev iz pomurske regije, 6,7 % anketirancev iz jugovzhodne Slovenije, 5,6 % iz obalno-kraške regije in 4,4 % iz primorsko-notranjske regije. 2,2 % anketirancev je iz zdravstvenih domov ali CKZ v koroški, posavski in zasavski regiji. Podatke o razširjenosti telerehabilitacije na področju fizioterapije in stališčih fizioterapevtov v zdravstvenih domovih in CKZ o uporabi IKT ter telerehabilitacije smo pridobili iz vseh statističnih regij Slovenije.

Tabela 2: Opisna statistika za regijo zaposlitve

	Frekvenca	Odstotek (%)
Gorenjska	8	8,9
Goriška	12	13,3
Jugovzhodna Slovenija	6	6,7
Koroška	2	2,2
Obalno-kraška	5	5,6
Osrednjeslovenska	20	22,2
Podravska	11	12,2
Pomurska	7	7,8
Posavska	2	2,2
Primorsko-notranjska	4	4,4
Savinjska	11	12,2
Zasavska	2	2,2

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 3 predstavljamo strukturo anketirancev glede na leta zaposlitve. V raziskavi prevladujejo anketiranci (35,6 %), ki so kot fizioterapevti zaposleni do 5 let. 24,4 % je zaposlenih več kot 20 let, 23,3 % anketirancev 6–10 let, 10 % anketirancev pa 11–15 let. Preostali anketiranci (6,7 %) so kot fizioterapevti zaposleni 16–20 let.

Tabela 3: Opisna statistika za leta zaposlitve

	Frekvenca	Odstotek (%)
Do 5 let	32	35,6
6–10 let	21	23,3
11–15 let	9	10,0
16–20 let	6	6,7
Več kot 20 let	22	24,4

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 4 predstavljamo uporabo IKT pri delu fizioterapevtov. 87,8 % anketirancev pri svojem delu uporablja namizni ali prenosni računalnik, 53,3 % anketirancev uporablja tudi svetovni splet. 36,7 % anketirancev uporablja pametni telefon in 35,6 % anketirancev videokonference (kot je Zoom, Skype). 23,3 % anketirancev uporablja pri svojem delu videovsebine (kot je YouTube), 22,2 % anketirancev pa uporablja mobilne aplikacije ali spletna orodja (kot je Physio tools). Ena petina anketirancev (20 %) uporablja družbena omrežja, 3,3 % anketirancev pa tablični računalnik in pametni televizor. 8,9 % anketirancev IKT pri svojem delu ne uporablja. Ugotavljamo, da največ fizioterapevtov pri svojem delu uporablja namizni ali prenosni računalnik, nekaj več kot polovica pri svojem delu vključuje svetovni splet. Novejšo IKT, kot je pametni telefon in videokonference, pri svojem delu vključuje več kot tretjina fizioterapevtov.

Tabela 4: Opisna statistika za uporabo IKT pri delu fizioterapevtov

	Frekvenca	Odstotek (%)
Namizni ali prenosni računalnik	79	87,8
Tablični računalnik	3	3,3
Pametni telefon	33	36,7
Pametni televizor	3	3,3
Svetovni splet (internet)	48	53,3
Mobilne aplikacije ali spletna orodja (kot je Physio tools)	20	22,2
Družbena omrežja	18	20,0
Videovsebine (kot je YouTube)	21	23,3
Videokonference (kot je Zoom, Skype)	32	35,6
IKT ne uporabljam.	8	8,9

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 5 predstavljamo opisno statistiko za pogostejšo uporabo IKT v času pandemije COVID-19. 38,9 % anketirancev navaja pogostejšo uporabo namiznega ali prenosnega računalnika in videokonferenc (kot je Zoom, Skype). 22,2 % anketirancev navaja pogostejšo uporabo pametnega telefona, 16,7 % anketirancev uporabo svetovnega spleta in 8,9 % anketirancev uporabo videovsebin (kot je YouTube). 5,6 % anketirancev navaja pogostejšo uporabo družbenih omrežij, 4,4 % anketirancev pa mobilnih aplikacij ali spletnih orodij (kot je Physio tools). 1,1 % anketirancev navaja pogostejšo uporabo tabličnega računalnika in pametnega televizorja. Pa vendar v tem obdobju kar 24,4 % anketirancev IKT niso povečano uporabljali. Ugotavljamo, da je največ fizioterapevtov v času pandemije pogosteje uporabljalo namizni ali prenosni računalnik in videokonference, kar lahko nakazuje na prepoznavanje uporabnosti IKT in telerehabilitacije v času pandemije. Na drugi strani pa skoraj četrtina fizioterapevtov v tem obdobju IKT ni uporabljala, kar lahko nakazuje na izzive pri vpeljavi digitalne tehnologije v področje fizioterapije.

Tabela 5: Opisna statistika za pogostejšo uporabo IKT v času pandemije COVID-19

	Frekvenca	Odstotek (%)
Namizni ali prenosni računalnik	35	38,9
Tablični računalnik	1	1,1
Pametni telefon	20	22,2
Pametni televizor	1	1,1
Svetovni splet (internet)	15	16,7
Mobilne aplikacije ali spletna orodja (kot je Physio tools)	4	4,4
Družbena omrežja	5	5,6
Videovsebine (kot je YouTube)	8	8,9
Videokonference (kot je Zoom, Skype)	35	38,9
IKT v času pandemije nisem uporabljal.	22	24,4

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 6 prikazujemo pogostost uporabe IKT pri delu fizioterapevtov. Večina anketirancev (52,2 %) uporablja IKT vsak dan vsaj 1 uro ali več. 16,7 % anketirancev uporablja IKT pri svojem delu dnevno, vendar manj kot 1 uro. 13,3 % anketirancev uporablja IKT pri svojem delu nekaj dni v mesecu, 6,7 % anketirancev pa nekaj dni v tednu. 11,1 % anketirancev IKT pri svojem delu ne uporablja.

Tabela 6: Opisna statistika za pogostost uporabe IKT pri delu fizioterapevtov

	Frekvenca	Odstotek (%)
Vsak dan vsaj 1 uro ali več.	47	52,2
Vsak dan, vendar manj kot 1 uro.	15	16,7
Nekaj dni v tednu.	6	6,7
Nekaj dni v mesecu.	12	13,3
IKT ne uporabljam pri svojem delu.	10	11,1

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 7 predstavljamo, kakšna je naklonjenost stališčem o uporabi IKT in telerehabilitacije v fizioterapiji. Anketiranci so na intervalni lestvici (od 1 do 5) označili stopnjo naklonjenosti stališču do trditve. 37,8 % anketirancev ima najvišjo oceno naklonjenosti 5 glede uporabe IKT na področju fizioterapije za komunikacijo (s sodelavci in člani zdravstvenega tima, pacienti ter svojci). 34,4 % anketirancev zavzema najvišjo oceno naklonjenosti 5 glede uporabe IKT za organizacijo dela v fizioterapiji. 40 % anketirancev zavzema srednjo oceno naklonjenosti glede uporabe IKT za motivacijo pacientov in njihovih svojcev. Povprečna ocena stališča o uporabi IKT na področju fizioterapije za komunikacijo (s sodelavci in člani zdravstvenega tima, pacienti ter svojci) je 3,96 ($M = 3,96$; $SD = 1,05$). Sledi stališče o uporabi IKT za organizacijo dela v fizioterapiji s povprečno oceno 3,90 ($M = 3,90$; $SD = 1,12$). Povprečna ocena stališča o uporabi IKT za motivacijo pacientov in njihovih svojcev je 3,12 ($M = 3,12$; $SD = 1,12$). Najvišjo povprečno oceno torej zasledimo

pri stališču o uporabi IKT na področju komunikacije, najnižjo povprečno oceno pa pri uporabi IKT za motivacijo pacientov in njihovih svojcev.

Tabela 7: Opisna statistika za stališča o uporabi IKT in telerehabilitacije v fizioterapiji

	Frekvenca (odstotek - %)					Manjkajoči	M	SD
	Veljavni							
	Zelo nenaklonjen	Nenaklonjen	Niti naklonjen niti nenaklonjen	Naklonjen	Zelo naklonjen			
IKT je uporabna za komunikacijo.	1,1	7,8	22,2	23,3	37,8	7,8	3,96	1,05
IKT je uporabna za organizacijo.	3,3	8,9	15,6	30,0	34,4	7,8	3,90	1,12
IKT je uporabna za motivacijo pacientov in njihovih svojcev.	8,9	13,3	40,0	17,8	12,2	7,8	3,12	1,12

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 8 predstavljamo, kakšna je naklonjenost stališčem o zanimanju za uporabo IKT in telerehabilitacije. 32,2 % anketirancev zavzema srednjo oceno glede zanimanja za uporabo IKT v fizioterapiji. 30 % anketirancev je naklonjenih zanimanju za uporabo IKT v fizioterapiji, če je IKT uporabna za komunikacijo (s sodelavci in člani zdravstvenega tima, pacienti ter svojci). 36,7 % anketirancev ima najvišjo oceno naklonjenosti 5 glede zanimanja za uporabo IKT v fizioterapiji, če je IKT uporabna za organizacijo dela. 27,8 % anketirancev zavzema najvišjo in srednjo oceno naklonjenosti glede zanimanja za uporabo IKT v fizioterapiji, če je IKT uporabna za paciente in njihove svojce. Povprečna ocena naklonjenosti stališču o zanimanju za uporabo IKT v fizioterapiji, če je uporabna za organizacijo dela, je 4,00 (M = 4,00; SD = 1,06), kar kaže na večje zanimanje za uporabo IKT na področju fizioterapije z vidika organizacije dela. Sledi stališče o zanimanju za uporabo IKT, če je uporabna za komunikacijo (s sodelavci in člani zdravstvenega tima, pacienti ter svojci), s povprečno oceno 3,81 (M = 3,81; SD = 1,03). Povprečna ocena naklonjenosti stališču o zanimanju za uporabo IKT v fizioterapiji, če je uporabna za paciente in njihove svojce, je 3,69 (M = 3,69; SD = 1,10). Povprečna ocena naklonjenosti stališču o večjem zanimanju za uporabo IKT v fizioterapiji je 2,90 (M = 2,90; SD = 1,24), kar kaže, da je zanimanje anketirancev s tega vidika nekoliko manjše.

Tabela 8: Opisna statistika za stališča o zanimanju za uporabo IKT in telerehabilitacije v fizioterapiji

	Frekvenca (odstotek - %)						M	SD
	Veljavni					Manjkajoči		
	Zelo nenaklonjen	Nenaklonjen	Niti naklonjen niti nenaklonjen	Naklonjen	Zelo naklonjen			
Uporaba IKT v fizioterapiji me zelo zanima.	14,4	18,9	32,2	14,4	12,2	7,8	2,90	1,24
IKT me zanima, če je uporabna za komunikacijo.	2,2	6,7	25,6	30,0	27,8	7,8	3,81	1,03
IKT me zanima, če je uporabna za organizacijo dela.	2,2	7,8	14,4	31,1	36,7	7,8	4,00	1,06
IKT me zanima, če je uporabna za paciente in njihove svojce.	2,2	11,1	27,8	23,3	27,8	7,8	3,69	1,10

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 9 prikazujemo pripravljenost pogostosti uporabe IKT pri delu fizioterapevtov. 43,3 % anketirancev navaja, da je pripravljenih pri svojem delu uporabljati IKT do 1 uro dnevno. 16,7 % anketirancev IKT ali telerehabilitacije ne želi uporabljati. 15,6 % anketirancev navaja, da je pripravljenih uporabljati IKT ali telerehabilitacijo nekaj dni v mesecu, 13,3 % anketirancev več ur dnevno, 11,1 % anketirancev pa nekaj dni v tednu. Za učinkovito uvajanje telerehabilitacije v zdravstvene domove in CKZ v Sloveniji je lahko pripravljenost uporabe IKT pomembna. Največ fizioterapevtov v zdravstvenih domovih in CKZ navaja, da so pripravljeni uporabljati IKT do 1 uro dnevno, 16,7 % fizioterapevtov pa IKT ali telerehabilitacije ne želi uporabljati. Za uspešno uvajanje telerehabilitacije na področju fizioterapije v prihodnosti bi bilo priporočljivo, če bi bila pripravljenost pogoste uporabe IKT med fizioterapevti v zdravstvenih domovih in CKZ večja.

Tabela 9: Opisna statistika za pripravljenost pogostosti uporabe IKT pri delu fizioterapevtov

	Frekvenca	Odstotek (%)
Več ur dnevno.	12	13,3
Do 1 uro dnevno.	39	43,3
Nekaj dni v tednu.	10	11,1
Nekaj dni v mesecu.	14	15,6
Ne želim uporabljati IKT ali telerehabilitacije.	15	16,7

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 10 predstavljamo samooceno spretnosti in znanja anketirancev o uporabi IKT pri delu. 33,3 % anketirancev je usposobljenih za uporabo IKT pri svojem delu. 32,2 % anketirancev je osnovnih uporabnikov, 26,7 % anketirancev pa je naprednih in samostojnih uporabnikov. Noben anketiranec ni brez predhodnih spretnosti in znanja, kako uporabljati IKT pri svojem delu.

Tabela 10: Opisna statistika za samooceno spretnosti in znanja o uporabi IKT pri delu

		Frekvenca	Odstotek (%)
Veljavni	Napreden in samostojen	24	26,7
	Usposobljen za uporabo	30	33,3
	Osnovni uporabnik	29	32,2
	Brez predhodnega znanja	0	0,0
Manjkajoči		7	7,8

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 11 predstavljamo pripravljenost dodatnega izobraževanja na področju uporabe IKT in telerehabilitacije. Več kot polovica anketirancev (51,1 %) se je pripravljanih dodatno izobraževati na področju uporabe IKT in telerehabilitacije. 33,3 % anketirancev o tem ni prepričanih, 7,8 % anketirancev pa se ni pripravljanih dodatno izobraževati.

Tabela 11: Opisna statistika za pripravljenost dodatnega izobraževanja na področju uporabe IKT in telerehabilitacije

		Frekvenca	Odstotek (%)
Veljavni	Da	46	51,1
	Ne	7	7,8
	Nisem prepričan.	30	33,3
Manjkajoči		7	7,8

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 12 predstavljamo, kakšna je naklonjenost stališčem o uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti. Anketiranci so na intervalni lestvici (od 1 do 5) označili stopnjo naklonjenosti stališču do trditve. 25,6 % anketirancev zavzema srednjo oceno

naklonjenosti glede vsakdanje uporabe IKT in telerehabilitacije v prihodnosti. 35,6 % anketirancev ni naklonjenih temu, da bo telerehabilitacija delno nadomestila fizioterapevtske obravnave v živo. 27,8 % anketirancev ni niti naklonjenih niti nenaklonjenih temu, da bodo sekundarni podatki, ki se zbirajo s pomočjo IKT, uporabni za fizioterapijo v prihodnosti. 26,7 % anketirancev prav tako ni niti naklonjenih niti nenaklonjenih temu, da bo umetna inteligenca vplivala na delo fizioterapevtov. Povprečna ocena naklonjenosti stališču o uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti je 3,43 ($M = 3,43$; $SD = 1,20$), kar kaže, da anketiranci prepoznavajo uporabo IKT in telerehabilitacije kot pomemben del prihodnosti. Sledi naklonjenost stališču o uporabnosti sekundarnih podatkov v fizioterapiji s povprečno oceno 3,40 ($M = 3,40$; $SD = 1,16$). Povprečna ocena naklonjenosti stališču o vplivu umetne inteligence na delo fizioterapevtov je 3,32 ($M = 3,32$; $SD = 1,20$). Povprečna ocena naklonjenosti stališču, da bo telerehabilitacija delno nadomestila fizioterapevtske obravnave v živo, je 2,11 ($M = 2,11$; $SD = 1,13$), kar nakazuje, da je prepoznavanje telerehabilitacije kot alternative fizioterapevtskim obravnavam v praksi nekoliko nižje. Najvišjo povprečno oceno torej zasledimo pri stališču o vsakdanji uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti, najnižjo povprečno oceno pa pri stališču o telerehabilitaciji in delni nadomestitvi fizioterapevtskih obravnav v živo.

Tabela 12: Opisna statistika za stališča o uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti

	Frekvenca (odstotek - %)					Manjkajoči	M	SD
	Veljavni							
	Zelo nenaklonjen	Nenaklonjen	Niti naklonjen niti nenaklonjen	Naklonjen	Zelo naklonjen			
V prihodnosti bo uporaba IKT in telerehabilitacije postala nekaj vsakdanjega.	5,6	15,6	25,6	23,3	21,1	8,9	3,43	1,20
Telerehabilitacija bo delno nadomestila fizioterapevtske obravnave v živo.	35,6	24,4	20,0	7,8	3,3	8,9	2,11	1,13
Sekundarni podatki, ki se lahko zbirajo z uporabo IKT, so uporabni za fizioterapijo v prihodnosti.	6,7	12,2	27,8	26,7	17,8	8,9	3,40	1,16
Umetna inteligenca (AI) bo vplivala na delo fizioterapevtov.	5,6	18,9	26,7	21,1	18,9	8,9	3,32	1,20

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 13 predstavljamo rezultate, ali se stališča do uporabe IKT med mlajšimi fizioterapevti (starimi do 40 let) in starejšimi fizioterapevti (starimi 40–59 let) v zdravstvenih domovih ter CKZ razlikujejo. Ustvarili smo novo spremenljivko, ki odraža skupno stališče do uporabe IKT (tj. za komunikacijo, organizacijo dela in motivacijo pacientov ter njihovih svojcev). Uporabili smo Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test za preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov. Zaradi nenormalne porazdelitve vključenih spremenljivk smo uporabili Mann-Whitneyjev U test. Rezultati testiranja razlik kažejo ($p = 0,747 > 0,05$), da se stališča do uporabe IKT med mlajšimi in starejšimi fizioterapevti statistično značilno ne razlikujejo, zato hipotezo 1 zavrnamo.

Tabela 13: Testiranje razlike v stališčih do uporabe IKT

	Mann-Whitney U testna statistika p-vrednost
Stališča do uporabe IKT (za komunikacijo, organizacijo dela in motivacijo pacientov ter njihovih svojcev)	0,747

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 14 predstavljamo rezultate, ali se uporaba IKT med fizioterapevti v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji po in med pandemijo COVID-19 razlikuje. Izvedli smo test deležev, s katerim smo želeli preveriti, katero IKT je večina anketirancev (več kot 50 %) v času pandemije COVID-19 uporabljala bolj pogosto. Ker je bilo pri vprašanjih mogoče označiti več odgovorov, smo anketirance razdelili v dve skupini: anketirance, ki so v času pandemije COVID-19 posamezno IKT uporabljali bolj pogosto (skupina »da«) in anketirance, ki niso označili posamezne IKT (skupina »ne«). Rezultati testa deležev ($p < 0,05$) kažejo, da so med skupinama anketiranih fizioterapevtov statistično značilne razlike – večina anketiranih fizioterapevtov (več kot 50 %) v času pandemije COVID-19 posamezne IKT ni uporabljala pogosteje, zato hipotezo 2 zavrnamo.

Tabela 14: Test deležev za pogostejšo uporabo IKT v času pandemije COVID-19

	Kategorija	Frekvenca	Odstotek (%)	p-vrednost
Namizni ali prenosni računalnik	Ne	55	61,1	0,045
	Da	35	38,9	
Tablični računalnik	Ne	89	98,9	0,000
	Da	1	1,1	
Pametni telefon	Ne	70	77,8	0,000
	Da	20	22,2	
Pametni televizor	Ne	89	98,9	0,000
	Da	1	1,1	
Svetovni splet	Ne	75	83,3	0,000
	Da	15	16,7	
Mobilne aplikacije ali spletna orodja	Ne	86	95,6	0,000
	Da	4	4,4	
Družbena omrežja	Ne	85	94,4	0,000
	Da	5	5,6	
Videovsebine	Ne	82	91,1	0,000
	Da	8	8,9	
Videokonference	Ne	55	61,1	0,045
	Da	35	38,9	
Neuporaba IKT	Ne	68	75,6	0,000
	Da	22	24,4	

Vir: Lastni vir 2023.

V tabeli 15 predstavljamo podatke, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezanost med zanimanjem fizioterapevtov za uporabo IKT in pozitivnim stališčem o uporabi telerehabilitacije na področju fizioterapije v prihodnosti. Ustvarili smo novi spremenljivki, ki odražata skupno stališče o zanimanju za uporabo IKT (tj. veliko zanimanje za uporabo IKT v fizioterapiji, zanimanje za uporabo pri komunikaciji, zanimanje za uporabo pri organizaciji dela in v primeru uporabnosti za paciente ter njihove svojce) ter pozitivno stališče o uporabi IKT in telerehabilitacije na področju fizioterapije v prihodnosti (tj. pri vsakodnevni uporabi, za nadomestilo obravnav v živo, pri uporabi sekundarnih podatkov in pri vplivu umetne inteligence). Uporabili smo Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test za preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov. Zaradi nenormalne porazdelitve vključenih spremenljivk smo uporabili neparametrični test. Vrednost Spearmanovega koeficienta korelacije ($r = 0,642$) kaže, da obstaja pozitivna in zmerna povezanost med zanimanjem za uporabo IKT ter pozitivnim stališčem o uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti. Povezanost med spremenljivkama je statistično značilna ($p < 0,001$), zato lahko hipotezo 3 potrdimo.

Tabela 15: Povezanost med zanimanjem za uporabo IKT in pozitivnim stališčem o uporabi IKT ter telerehabilitacije v prihodnosti

		Stališča o zanimanju za uporabo IKT	Stališča o uporabi telerehabilitacije v prihodnosti
Stališča o zanimanju za uporabo IKT	Spearmanov koeficient korelacije	1,000	
	p-vrednost		<0,001
Stališča o uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti	Spearmanov koeficient korelacije	0,642	1,000
	p-vrednost	<0,001	

Vir: Lastni vir 2023.

5.5 Razprava

Z raziskavo o razširjenosti telerehabilitacije na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in CKZ smo preučili uporabo IKT med fizioterapevti ter njihova stališča o IKT in telerehabilitacije z vidika uporabnosti, zanimanja ter uporabe v prihodnosti. Najnovejše tuje raziskave (Blumenthal idr. 2018; Dierick idr. 2021; Reynolds idr. 2021; Bezuidenhout idr. 2022; Estel idr. 2022; Hellstén idr. 2022; Tsekoura idr. 2022) izpostavljajo pomembnost poznavanja stališč fizioterapevtov o uporabi IKT za uspešnejše sprejemanje in uveljavljanje telerehabilitacije na področju fizioterapije. V slovenskem prostoru podobnih raziskav o stališčih fizioterapevtov in razširjenosti telerehabilitacije na primarni ravni zdravstva nismo zasledili. V našo raziskavo smo vključili visok delež fizioterapevtov iz zdravstvenih domov in 22 iz CKZ (25,4 %). Rezultati raziskave so pokazali, da večina fizioterapevtov (87,8 %) pri svojem delu uporablja namizni ali prenosni računalnik, več kot polovica fizioterapevtov (53,3 %) tudi svetovni splet. V času pandemije COVID-19 je 38,9 % fizioterapevtov pogosteje uporabljalo namizni ali prenosni računalnik in videokonference (kot sta Zoom in Skype), vendar pa skoraj četrtina fizioterapevtov (24,4 %) IKT v tem času ni uporabljala. Več kot polovica fizioterapevtov (52,2 %) uporablja IKT pri svojem delu vsak dan vsaj 1 uro ali več. Glede pripravljenosti nadaljnje uporabe IKT pri svojem delu jih je 43,3 % pripravljenih na uporabo do 1 uro dnevno.

S hipotezo 1 smo predpostavljali, da se stališča do uporabe IKT razlikujejo med mlajšimi in starejšimi fizioterapevti v zdravstvenih domovih ter CKZ v Sloveniji. Z rezultati raziskave te razlike nismo potrdili, so jo pa potrdili z drugimi raziskavami. Estel in drugi (2022, 9–11) navajajo, da so med mlajšimi in starejšimi fizioterapevti razlike v stališčih o uporabi digitalnih orodij. Vendar pa ob tem tudi izpostavljajo, da je večina fizioterapevtov pripravljenih v svoje delo vključiti digitalizacijo, če bi se ta izkazala za ustrezno.

Pogostejšo uporabo telerehabilitacije v času pandemije COVID-19 potrjujejo nekateri tuji avtorji (Minghelli idr. 2020, 491; Hellstén idr. 2022, 1; Tsekoura idr. 2022, 1). S hipotezo 2 smo predpostavljali, da je uporaba IKT med fizioterapevti v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji v obdobju med in po pandemiji COVID-19 različna. Z rezultati testa deležev razlike nismo potrdili, smo pa ugotovili, da je v času pandemije 38,9 % fizioterapevtov pogosteje uporabljajo namizni ali prenosni računalnik in videokonference ter 22,2 % fizioterapevtov pametni telefon, kar nakazuje na dokaj visok delež uporabe IKT pri delu fizioterapevtov.

S potrditvijo hipoteze 3 smo ugotovili, da obstaja pozitivna in zmerna statistično značilna povezanost med zanimanjem fizioterapevtov za uporabo IKT in pozitivnim stališčem o uporabi IKT ter telerehabilitacije v prihodnosti. Iz tega sklepamo, da fizioterapevti, ki jih IKT na področju fizioterapije zanima, prepoznavajo možnost uveljavitve telerehabilitacije na področju fizioterapije v prihodnosti.

Z rezultati raziskave smo ugotovili razširjenost telerehabilitacije na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in CKZ v Sloveniji. Večina fizioterapevtov pri svojem delu uporablja IKT kot so namizni ali prenosni računalnik ter svetovni splet, medtem ko novejšo digitalno tehnologijo – kot je pametni telefon (36,7 %), videokonference (35,6 %), mobilne aplikacije in spletna orodja (22,2 %) – vključuje v manjšem obsegu. Tudi avtorji drugih tujih študij ugotavljajo, da fizioterapevti pri svojem delu največ uporabljajo namizni ali prenosni računalnik (Hellstén idr. 2022, 1; Tsekoura idr. 2022, 1). Ker je pri izvajanju telerehabilitacije pogosta uporaba videokonferenc (Cikajlo idr. 2009, 19; Matjačić idr. 2009, 36; Burger idr. 2015b, 37; Bizovičar idr. 2016, 28; Minghelli idr. 2020, 491) lahko sklepamo, da je telerehabilitacija v zdravstvenih domovih in CKZ razširjena v manjšem obsegu. Vendar pa rezultati o povečani uporabi videokonferenc (38,9 %) v času pandemije COVID-19 lahko nakazujejo na začetek uvajanja telerehabilitacije v področje fizioterapije.

Raziskali smo tudi stališča fizioterapevtov v zdravstvenih domovih in CKZ o uporabi ter zanimanju za uporabo IKT v fizioterapiji. 37,8 % fizioterapevtov ocenjuje ustreznost uporabe IKT na področju fizioterapije za komunikacijo (s sodelavci in člani zdravstvenega tima, pacienti ter njihovimi svojci) z najvišjo oceno. Tudi uporabo IKT za organizacijo dela v fizioterapiji ocenjuje kot ustrezno nekaj več kot tretjina fizioterapevtov (34,4 %) z najvišjo oceno. Največ fizioterapevtov (36,7 %) izraža zanimanje za uporabo IKT z vidika organizacije dela v fizioterapiji.

Stališča o uporabnosti IKT in telerehabilitacije v prihodnosti smo preučili z vidika strinjanja fizioterapevtov o možnosti vsakdanje uporabe telerehabilitacije v prihodnosti, nadomestitvi fizioterapevtskih obravnav v živo, uporabnosti sekundarnih podatkov za fizioterapijo v prihodnosti in prepoznavanja vpliva umetne inteligence na delo fizioterapevtov. Čeprav Reynolds in drugi (2021, 1) navajajo, da fizioterapevti v telezdravju prepoznavajo alternativo uveljavljenim načinom zdravstvene oskrbe, naša raziskava tega ni potrdila. Največ fizioterapevtov (35,6 %) je zelo nenaklonjenih možnosti, da bi telerehabilitacija v prihodnosti delno nadomestila fizioterapevtske obravnave, ki potekajo v živo. Tudi Rausch

in drugi (2021, 5) ugotavljajo, da večina fizioterapevtov kljub olajšani komunikaciji in stikom s pacienti s pomočjo digitalne tehnologije v času pandemije COVID-19 v telerehabilitaciji ni prepoznala potenciala za prihodnost. Kot kažejo rezultati naše raziskave, so fizioterapevti v zdravstvenih domovih in CKZ glede uporabe IKT in telerehabilitacije v prihodnosti najbolj naklonjeni, da bo ta uporaba postala nekaj vsakdanjega. Uporabnost prepoznavajo tudi za uporabo sekundarnih podatkov na področju fizioterapije.

Poznavanje stališč fizioterapevtov o IKT je lahko pomembno za sprejemanje in uveljavljanje telerehabilitacije v prihodnosti. Z raziskavo smo ugotovili povezanost zanimanja fizioterapevtov za uporabo IKT na področju fizioterapije s pozitivnimi stališči, ki jih imajo fizioterapevti o uporabi IKT in telerehabilitacije v prihodnosti. Vendar pa zavračanje telerehabilitacije za delno nadomestitev fizioterapevtskih obravnav v živo nakazuje tudi potrebo po nadaljnjih raziskavah o dejavnikih, ki vplivajo na sprejemanje in uveljavljanje telerehabilitacije.

Z rezultati raziskave nismo potrdili statistično značilne razlike v uporabi IKT med in po pandemiji COVID-19, smo pa ugotovili večjo uporabo videokonferenc, kar lahko kaže na prepoznavanje potenciala uporabe IKT in telerehabilitacije v fizioterapiji. Prav tako smo ugotovili, da večina fizioterapevtov (51,1 %) izraža pripravljenost za dodatno izobraževanje na področju IKT in telerehabilitacije, kar lahko nakazuje pripravljenost fizioterapevtov na vključevanje IKT in telerehabilitacije v svoje delo. Rezultati raziskave kažejo, da je lahko področje komunikacije (s sodelavci, pacienti in njihovimi svojci) kot tudi področje organizacije dela možno izhodišče za uspešno uvajanje telerehabilitacije v področje fizioterapije. Izzivi, ki jih prinaša uporaba telerehabilitacije, so povezani z omejitvami, kot jih prepoznavajo fizioterapevti in pacienti, zato bi bilo smiselno v prihodnosti preučiti sprejemanje tovrstnega pristopa tudi pri pacientih.

Za zagotavljanje kakovostne in varne telerehabilitacije v prihodnosti bi bile potrebne dodatne raziskave področij, kjer fizioterapevti prepoznavajo največ omejitev pri vsakodnevni uporabi. V prihodnosti je tudi ključno oblikovanje smernic in priporočil, pri čemer je posebej pomembno, da so v proces priprave vključeni vsi akterji na področju zdravstva in ob tem upoštevana najnovejša znanstvena spoznanja o stališčih fizioterapevtov ter drugih rehabilitacijskih strokovnjakov.

6 ZAKLJUČEK

V zadnjih dveh desetletjih je IKT pomembno spremenila način zagotavljanja zdravstvenih storitev v številnih državah. Podatki o staranju prebivalstva, pomanjkanju zdravstvenih delavcev in povečanem bremenu nenalezljivih bolezni kažejo, da je potrebna temeljita prenova sistemov zdravstvenega varstva in prehod na nove modele zdravstvene oskrbe. V času pandemije COVID-19 je IKT pokazala svoj potencial uporabe na različnih področjih, v zdravstvu pa je odprla tudi vprašanja o sprejemanju uporabe IKT med zdravstvenimi delavci in načinu izvajanja zdravstvenih storitev v prihodnosti.

Telerehabilitacija pomeni zagotavljanje rehabilitacijskih storitev z uporabo IKT, ko sta pacient in zdravstveni delavec prostorsko ločena. Kot podskupina telemedicine, e-zdravja in digitalnega zdravja predstavlja storitev, ki se lahko v klinični praksi uporablja za ocenjevanje, spremljanje, preventivo, nadzor, intervencijo, izobraževanje in svetovanje. Slovenska strategija digitalizacije zdravstva opredeljuje telerehabilitacijo kot program, ki je namenjen pacientom po možganski kapi in vključuje uporabo videoklicev ter daljinsko povezane opreme. Prednosti telerehabilitacije prepozna tako domača kot tuja literatura z vidika stroškovne in časovne učinkovitosti ter izpostavlja potencial storitev na daljavo za omogočanje širšega dostopa do fizioterapevtske obravnave. Omejitve telerehabilitacije predstavljajo predvsem izzivi na področju zagotavljanja varnosti in zasebnosti pacientov ter omogočanja enakopravne dostopnosti za vse paciente.

Z raziskavo smo obravnavali razširjenost telerehabilitacije v zdravstvenih domovih in CKZ ter preučili stališča fizioterapevtov o uporabi IKT in telerehabilitacije na področju fizioterapije v Sloveniji. Pomembnost poznavanja stališč za uspešno sprejemanje telerehabilitacije izpostavljajo tudi nekatere tuje raziskave. V zdravstvenih domovih in CKZ fizioterapevti pri svojem delu najpogosteje uporabljajo namizni ali prenosni računalnik ter svetovni splet, novejšo digitalno tehnologijo pa vključujejo v manjšem obsegu. Med pandemijo COVID-19 se uporaba IKT povečala.

Raziskava ni potrdila razlik v stališčih o uporabi IKT med mlajšimi in starejšimi fizioterapevti. Ugotovili smo povezanost med zanimanjem fizioterapevtov za uporabo IKT in pozitivnimi stališči o uporabi IKT ter telerehabilitacije v prihodnosti. Pripravljenost večine fizioterapevtov na dodatno izobraževanje na področju telerehabilitacije prav tako odpira vrata za uspešno vključevanje novejših IKT v fizioterapevtsko prakso.

Kljub izzivom in omejitvam, ki jih fizioterapevti prepoznajo pri potencialnem nadomeščanju fizioterapevtskih obravnav v živo s telerehabilitacijskimi storitvami v prihodnosti, ocenjujemo, da so možnosti telerehabilitacije za uveljavljanje na področju fizioterapije predvsem pri komunikaciji s sodelavci in pacienti ter pri organizaciji dela. Za uspešno vpeljavo so potrebna nadaljnja raziskovanja tega področja kot tudi razvoj smernic za telerehabilitacijo in priporočil uporabnikom oziroma pacientom.

Z raziskavo smo postavili nekaj izhodišč za nadaljnje raziskave uporabe telerehabilitacije v Sloveniji na področju fizioterapije. Razumevanje stališč fizioterapevtov o uporabi, zanimanju in prepoznavanju pomena telerehabilitacije v prihodnosti predstavlja korak k hitrejšemu vključevanju IKT na področju fizioterapije. Tako kot je informacijska revolucija s sodobnimi tehnologijami temeljito spremenila naš vsakdan, je proces digitalizacije na področju zdravstva tista transformacija, ki bo bistveno vplivala na zagotavljanje zdravstvenih storitev v prihodnosti. Za uspešno spoprijemanje s kompleksnostjo digitalnega sveta in nadaljnjo uvajanje IKT na področju zdravstva je ključno vključevanje vseh zdravstvenih strokovnjakov ter njihovo aktivno sodelovanje v procesu preoblikovanja zdravstvenih sistemov. Pomembno je, da fizioterapevtska stroka tukaj ne ostane prezrta.

7 SEZNAM LITERATURE IN VIROV

1. *AAL Programme*. 2013. Dostop 1. september 2023. <http://www.aal-europe.eu/ageing-well-universe/i-am-a-user-2/> .
2. Bastič, Majda. 2006. *Metode raziskovanja*. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.
3. Bezuidenhout, Lucian, Conran Joseph, Charlotte Thurston, Anthea Rhoda, Coralie English in David Moulaee Conradsson. 2022. »Telerehabilitation during the COVID 19 pandemic in Sweden: a survey of use and perceptions among physiotherapists treating people with neurological diseases or older adults«. *BMC Health Services Research* 22(555): 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07968-6>.
4. Bizovičar, Nataša, Marko Rudolf, Metka Javh, Nika Goljar, Drago Rudel, Dare Obržan in Helena Burger. 2016. »Učinki vadbe na domu ob pomoči vaj v pisni in video obliki pri bolnikih po možganski kapi«. *Rehabilitacija* 15(3): 26–32. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2016_No3_p26-32.pdf.
5. Blumenthal, Jenna, Andrea Wilkinson in Mark Chignell. 2018. »Physiotherapists' and physiotherapy students' perspectives on the use of mobile or wearable technology in their practice«. *Physiotherapy Canada* 70(3): 251–261. <https://doi.org/10.3138/ptc.2016-100.e>.
6. Brennan, David, Lyn Tindall, Deborah Theodoros, Janet Brown, Michael Campbell, Diana Christiana, David Smith, Jana Cason in Alan Lee. 2010. »A blueprint for telerehabilitation guidelines«. *International Journal of Telerehabilitation* 2(2): 31–34. <https://doi.org/10.5195/ijt.2010.6063>.
7. Burger, Helena, Nika Goljar in Drago Rudel. 2015a. »Telerehabilitacija – možnost rehabilitacije na primarni ravni«. *Rehabilitacija* 14(1): 11–16. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2015_S1_p011-016.pdf.
8. Burger, Helena, Drago Rudel, Zdravko Balorda, Dare Oberžan, Metka Zalar, Agata Križnar in Metka Prešern Štrukelj. 2015b. »Storitev telerehabilitacije na domu po trans-tibialni amputaciji«. *Rehabilitacija* 14(2): 37–42. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2015_No2_p37-42.pdf.
9. Ceravolo, Maria Gabriell, Lucia Pepa in Marianna Capecci. 2021. »Challenges in rehabilitation approach«. *Rehabilitacija* 20(1): 91–93. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2021_S1_p091-093.pdf.
10. Cikajlo, Imre, Marko Rudolf, Nika Goljar Kregar in Zlatko Matjačić. 2009. »Telerehabilitacija in dinamična vadba ravnotežja z nalogami v navideznem okolju – storitev prihodnosti?«. *Rehabilitacija* 8(1): 17–22. <https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-HWDYHF9O/347729b5-6f47-4010-8dae-9cfd503d7d72/PDF>.
11. Cikajlo, Imre, Marko Rudolf, Nika Goljar, Helena Burger in Zlatko Matjačić. 2012. »Telerehabilitation using virtual reality task can improve balance in patients with stroke«. *Disability and Rehabilitation* 34(1): 13–18. <https://doi.org/10.3109/09638288.2011.583308>.
12. Cikajlo, Imre, Alma Hukić, Irena Dolinšek, Dejana Zajc, Mateja Vesel, Tatjana Krizmanič, Bojan Blažica, Anton Biasizzo, Franc Novak in Karmen Peterlin Potisk.

2018. »Can telerehabilitation games lead to functional improvement of upper extremities in individuals with Parkinson's disease?« *International Journal of Rehabilitation Research* 41(3): 230–238. <https://doi.org/10.1097/MRR.0000000000000291>.
13. Dierick, Frédéric, Amélie Pierre, Loredana Profeta, Frédéric Telliez in Fabien Buisseret. 2021. »Perceived usefulness of telerehabilitation of musculoskeletal disorders: A Belgium–France pilot study during second wave of COVID-19 pandemic«. *Healthcare* 9(11): 1–12. <https://doi.org/10.3390/healthcare9111605>.
 14. Državni svet Republike Slovenije. 2011. *Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020*. Dostop 1. september 2023. https://www.ds-rs.si/sites/default/files/file/dokumenti/Dsvet/DS_s35_t3_G1.pdf.
 15. *ESCAPE-pain*. 2022. Dostop 1. september 2023. <https://escape-pain.org/>.
 16. Estel, Katharina, Julian Scherer, Heiko Dahl, Eva Wolber, Noah D. Forsat in David A. Back. 2022. »Potential of digitalization within physiotherapy: a comparative survey«. *BMC Health Service Research* 22(496): 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07931-5>.
 17. Evropska komisija. 2008. *Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o koristih telemedicine za paciente, zdravstvene sisteme in družbo*. Dostop 1. september 2023. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0689>.
 18. Evropska komisija. 2018. *Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu – krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe*. Dostop 1. september 2023. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0233&qid=1690690148695>.
 19. Evropska komisija. 2021a. *Evropsko digitalno desetletje: digitalno opolnomočena Evropa do leta 2030*. Dostop 1. september 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_983.
 20. Evropska komisija. 2021b. *Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Digitalni kompas do leta 2030: evropska pot v digitalno desetletje*. Dostop 1. september 2023. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en>.
 21. Evropska komisija. 2022a. *Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 Finland*. Dostop 1. september 2023. <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88700>.
 22. Evropska komisija. 2022b. *Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2022 Slovenija*. Dostop 1. september 2023. <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88759>.
 23. Gilbert, Anthony, Gregory Booth, Tony Betts in Andy Goldberg. 2021. »A mixed-methods survey to explore issues with virtual consultation for musculoskeletal care during the COVID-19 pandemic«. *BMC Musculoskeletal Disorders* 22(245): 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12891-021-04113-y>.
 24. Goljar, Nika, Metka Javh, Marko Rudolf, Nataša Bizovičar, Drago Rudel, Dare Obržan in Helena Burger. 2016. »Storitev telerehabilitacije na domu za osebe po preboleli

- možganski kapi«. *Rehabilitacija* 15(3): 63–69. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2016_No3_p63-69.pdf.
25. Grintal, Barbara. 2016. *Vpliv komuniciranja z uporabo IT na socialni konvoj starejših ljudi: doktorska disertacija*. Maribor: Alma Mater Europaea.
 26. Hellstén, Thomas, Jari Arokoski, Tuulikki Sjögren, Anna-Maija Jäppinen in Jyrki Kettunen. 2022. »The current state of remote physiotherapy in Finland: cross-sectional web-based questionnaire study«. *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies* 9(2): 1–11. <https://doi.org/10.2196/35569>.
 27. Herold, Fabian, Paula Theobald, Thomas Gronwald, Michael A. Rapp in Notger G. Müller. 2022. »Going digital – a commentary on the terminology used at the intersection of physical activity and digital health«. *European Review of Aging and Physical Activity* 19(17): 1–8. <https://doi.org/10.1186/s11556-022-00296-y>.
 28. Jurinić, Anton in Snježana Benko. 2016. »Suvremene tehnologije u fizioterapiji«. *Physiotherapia Croatica* 14(1): 27–31. <https://hrcak.srce.hr/file/256831>.
 29. Lee, C. Alan. 2020. »COVID-19 and the advancement of digital physical therapist practice and telehealth«. *Physical Therapy* 100(7): 1054–1057. <https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa079>.
 30. Matjačić, Zlatko, Imre Cikajlo, Marko Rudolf in Nika Goljar. 2009. »Telerehabilitacija – utopija ali svetla prihodnost?«. *Rehabilitacija v prihodnosti* 8(1): 34–37. <https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WBWDOF0U>.
 31. Minghelli, Beatriz, Ana Soares, Andreia Guerreiro, Antoine Ribeiro, Carolina Cabrita, Carlos Vitoria, Chloé Nunes, Claudia Martins, Diogo Gomes, Filipa Goulart, Raquel Marreiro dos Santos in Rita Antunes. 2020. »Physiotherapy services in the face of a pandemic«. *Revista Da Associação Médica Brasileira* 66(4): 491–497. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.66.4.491>.
 32. Ministrstvo za zdravje. 2005. *eZdravje 2010 – Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010*. Dostop 1. september 2023. <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2014-12/e-Zdravje2010%20-%20Strategija%20informatizacije%20slovenskega%20zdravstvenega%20sistema%202005-2010.pdf>.
 33. Ministrstvo za zdravje. 2020. *Navodila in priporočila za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v času začasnih ukrepov zaradi COVID-19*. Dostop 1. september 2023. <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fministrstva%2FMZ%2FDOKUMENTI%2FKoronavirus%2FDopis-fizioterapija-priloga.docx&wdOrigin=BROWSELINK>.
 34. Ministrstvo za zdravje. 2022. *Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022–2027*. Dostop 1. september 2023. <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Slovenija-E-zdravje-za-bolj-zdravo-druzbo-v2.pdf>.
 35. *Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije*. 2020. Ur. l. RS 19/2020. <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0532/>.
 36. Rant, Živa in Dalibor Stanimirović. »Analiza uporabe rešitev eZdravja v Sloveniji: izzivi in prihodnje usmeritve«. V *39th International Conference on Organizational Science*

- Development*, ur. Polona Šprajc, 645–661. Maribor: Univerza v Mariboru, 2020. <https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/503>.
37. Rausch, Anne-Kathrin, Heiner Baur, Leah Reicherzer, Markus Wirz, Fabienne Keller, Emmanuelle Opsommer, Veronika Schoeb, Stefano Vercelli in Marco Barbero. 2021. »Physiotherapists' use and perceptions of digital remote physiotherapy during COVID-19 lockdown in Switzerland: an online cross-sectional survey«. *Archives of Physiotherapy* 11(18): 1–18. <https://doi.org/10.1186/s40945-021-00112-3>.
 38. Reynolds, Aisling, Nasir Awan in Paula Gallagher. 2021. »Physiotherapists' perspective of telehealth during the COVID-19 pandemic«. *International Journal of Medical Informatics* 156(104613): 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104613>.
 39. Rudel, Drago, Malcom Fisk in Robert Roze. 2011. »Definition of terms in Telehealth«. *Informatica Medica Slovenica* 16(1): 28–46. https://ims.mf.uni-lj.si/ims_archive/16-01/16a-21.pdf.
 40. Rudel, Drago in Helena Burger. 2013. »Telerehabilitacija v celostni rehabilitaciji pacientov«. *Rehabilitacija* 12(1): 104–111. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_S1_p104-111.pdf.
 41. Rudel, Drago in Helena Burger. »Telerehabilitacija kot orodje fizioterapije«. V *Znanost za mir in razvoj: znanje za varovanje zdravja*, ur. Peter Raspor, 55–72. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2018.
 42. *Safe Exercise at Home*. 2020. Dostop 1. september 2023. <https://www.safeexerciseathome.org.au/>.
 43. Tsekoura, Maria, Konstantinos Fousekis, Sofia Lampropoulou, Sofia Xergia, Theofani Bania, Elias Tsepis in Evdokia Billis. 2022. »Physiotherapists' perceptions and willingness to use telerehabilitation in Greece: a cross-sectional study«. *Cureus* 14(12): 1–7. <https://doi.org/10.7759/cureus.32317>.
 44. Turolla, Andrea, Giacomo Rossetini, Antonello Viceconti, Alvisa Palese in Tommaso Geri. 2020. »Musculoskeletal physical therapy during the COVID-19 pandemic: is telerehabilitation the answer?«. *Physical Therapy and Rehabilitation Journal* 100(8): 1260–1264. <https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa093>.
 45. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. 2020. »Slovenija razglasila epidemijo novega koronavirusa«. Dostop 1. september 2023. <https://www.gov.si/novice/2020-03-12-slovenija-razglasila-epidemijo-novega-koronavirusa/>.
 46. World Confederation for Physical Therapy. 2020. »Report of the WCPT/INPTRA digital physical therapy practice task force«. Dostop 1. september 2023. <https://world.physio/sites/default/files/2020-06/WCPT-INPTRA-Digital-Physical-Therapy-Practice-Task-force-March2020.pdf>.
 47. World Health Organization. 2019. »WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening«. Dostop 1. september 2023. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>.
 48. World Health Organization. 2020. »Implementing telemedicine services during COVID-19: guiding principles and considerations for stepwise approach«. Dostop 1. september 2023. <https://www.who.int/publications/i/item/WPR-DSE-2020-032>.

49. Združenje fizioterapevtov Slovenije. 2020. »Priporočila fizioterapevtske stroke v času epidemije koronavirusa«. Dostop 1. september 2023. <https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/04/Priporo%C4%8Dila-fizioterapevtov-v-%C4%8Dasu-epidemije-korona-virusa.pdf>.

PRILOGE

Priloga A: Anketni vprašalnik

Spoštovani!

Sem Anja Vičar, študentka visokošolskega študija Fizioterapija na Alma Mater Europeae v Mariboru. S svojim diplomskim delom želim raziskati razširjenost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in telerehabilitacije v fizioterapiji. Vaše sodelovanje v raziskavi bo omogočilo vpogled v trenutno stanje na področju uporabe IKT v fizioterapiji in spoznavanje stališč fizioterapevtov o telerehabilitaciji.

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika vam bo vzelo približno 5 min časa. Anketni vprašalnik je anonimen, odgovori bodo uporabljeni izključno za pripravo diplomske naloge. Vprašanja in odgovori, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.

I. Osnovni demografski podatki

Starost	Spol	Izobrazba
<u>Vpišite starost v letih:</u>	<u>Označite:</u> <input type="checkbox"/> moški <input type="checkbox"/> ženska	<u>Označite:</u> <input type="checkbox"/> višješolska <input type="checkbox"/> visokošolska ali univerzitetna <input type="checkbox"/> magisterij <input type="checkbox"/> doktorat
Statistična regija zaposlitve	Leta zaposlitve	Delovno mesto
<u>Označite:</u> <input type="checkbox"/> Gorenjska <input type="checkbox"/> Goriška <input type="checkbox"/> Jugovzhodna Slovenija <input type="checkbox"/> Koroška <input type="checkbox"/> Obalno-kraška <input type="checkbox"/> Osrednjeslovenska <input type="checkbox"/> Podravska <input type="checkbox"/> Pomurska <input type="checkbox"/> Posavska <input type="checkbox"/> Primorsko-notranjska <input type="checkbox"/> Savinjska <input type="checkbox"/> Zasavska	<u>Označite:</u> <input type="checkbox"/> do 5 let <input type="checkbox"/> 6–10 let <input type="checkbox"/> 11–15 let <input type="checkbox"/> 16–20 let <input type="checkbox"/> več kot 20 let	<u>Označite:</u> <input type="checkbox"/> zdravstveni dom <input type="checkbox"/> center za krepitev zdravja

II. Naslednji sklop vprašanj se nanaša na uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in telerehabilitacije v fizioterapiji.

Telerehabilitacija je oblika rehabilitacije, kjer se uporablja informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), uporabnika (bolnik in zdravstveni delavec ali dva zdravstvena delavca) pa sta ob tem prostorsko ločena. Sem štejemo uporabo videokonferenc, mobilnih aplikacij, družbenih omrežij, spletnih orodij za vadbo, svetovnega spleta – interneta ipd.

1. Katero informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) uporabljate pri delu? Možnih je več odgovorov.

- Namizni ali prenosni računalnik
- Tablični računalnik
- Pametni telefon
- Pametni televizor
- Svetovni splet (internet)
- Mobilne aplikacije ali spletna orodja (kot je Physio tools)
- Družbena omrežja
- Videovsebine (kot je YouTube)
- Videokonference (kot je Zoom, Skype)
- IKT ne uporabljam.

2. Ali ste v času pandemije COVID-19 katero informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) začeli uporabljati bolj pogosto? Možnih je več odgovorov.

- Namizni ali prenosni računalnik
- Tablični računalnik
- Pametni telefon
- Pametni televizor
- Svetovni splet (internet)
- Mobilne aplikacije ali spletna orodja (kot je Physio tools)
- Družbena omrežja
- Videovsebine (kot je YouTube)
- Videokonference (kot je Zoom, Skype)
- IKT v času pandemije nisem uporabljal.

3. Kako pogosto uporabljate informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri delu?

- Vsak dan vsaj 1 uro ali več.
- Vsak dan, vendar manj kot 1 uro.
- Nekaj dni v tednu.
- Nekaj dni v mesecu.
- IKT ne uporabljam pri svojem delu.

4. Koliko časa bi bili pripravljeni nameniti informacijsko-komunikacijski tehnologiji (IKT) in telerehabilitaciji pri svojem delu?

- Več ur dnevno.
- Do 1 uro dnevno.
- Nekaj dni v tednu.
- Nekaj dni v mesecu.
- Ne želim uporabljati IKT ali telerehabilitacije.

III. Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vaša stališča o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in telerehabilitacije v fizioterapiji.

5. Uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v fizioterapiji

Navodilo: Prosimo, da vsako izmed spodaj navedenih trditev ocenite s številko, ki najbolje odraža vaše stališče.

Ocena na lestvici	Stopnja naklonjenosti stališču do trditve (lestvica pri trditvah v vprašalniku)
1	zelo nenaklonjen trditvi
2	nenaklonjen trditvi
3	niti naklonjen niti nenaklonjen trditvi
4	naklonjen trditvi
5	zelo naklonjen trditvi

IKT je na področju fizioterapije uporabna za komunikacijo s sodelavci in člani zdravstvenega tima, pacienti ter svojci.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
IKT je uporabna za organizacijo dela v fizioterapiji.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
IKT je uporabna za motivacijo pacientov in njihovih svojcev.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
Uporaba IKT v fizioterapiji me zelo zanima.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
IKT v fizioterapiji me zanima, če je uporabna za komunikacijo (s sodelavci in člani zdravstvenega tima, pacienti ter svojci).	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
IKT v fizioterapiji me zanima, če je uporabna za organizacijo dela.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
IKT v fizioterapiji me zanima, če je uporabna za paciente in njihove svojce.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE

6. Kako bi ocenili vaše spretnosti in znanja o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri svojem delu?

- Sem napreden in samostojen uporabnik IKT na svojem področju.
- Usposobljen sem za uporabo IKT na svojem področju.

- Sem osnovni uporabnik IKT na svojem področju.
- Na področju uporabe IKT sem brez predhodnega znanja.

7. Ali bi se bili pripravljene dodatno izobraževati na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in telerehabilitacije?

- Da
- Ne
- Nisem prepričan.

IV. V tem sklopu nas zanima vaše mnenje o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in telerehabilitacije na področju fizioterapije v prihodnosti.

8. Stališča o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in telerehabilitacije v prihodnosti

Navodilo: Prosimo, da vsako izmed spodaj navedenih trditev ocenite s številko, ki najbolje odraža vaše stališče.

Ocena na lestvici	Stopnja naklonjenosti stališču do trditve (lestvica pri trditvah v vprašalniku)
1	zelo nenaklonjen trditvi
2	nenaklonjen trditvi
3	niti naklonjen niti nenaklonjen trditvi
4	naklonjen trditvi
5	zelo naklonjen trditvi

V prihodnosti bo uporaba IKT in telerehabilitacije postala nekaj vsakdanjega.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
Telerehabilitacija bo delno nadomestila fizioterapevtske obravnave v živo.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
Sekundarni podatki, ki se lahko zbirajo z uporabo IKT, so uporabni za fizioterapijo v prihodnosti.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE
Umetna inteligenca (AI) bo vplivala na delo fizioterapevtov.	NI TAKO	1	2	3	4	5	TAKO JE

Odgovorili ste na vsa vprašanja v anketi. Iskreno se vam zahvaljujem za vaš čas in sodelovanje.

IZJAVA O AVTORSTVU

ALMA MATER
EUROPAEA
ECM

07

IZJAVA O AVTORSKEM DELU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE ZAKLJUČNEGA DELA

Priimek in ime študenta	Vičar Anja
Vpisna številka	31181312
Študijski program	Fizioterapija
Naslov zaključnega dela:	Telerehabilitacija na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in centrih za krepitev zdravja v Sloveniji
Naslov v angleščini:	Telerehabilitation at physiotherapy in community health centres and health promotion centres in Slovenia
Mentor:	doc. dr. Barbara Grintal
Somentor:	viš. pred. mag. Tomaž Klojčnik
Mentor iz podjetja:	/

S podpisom izjavljam da:

- Je predloženo zaključno delo z naslovom Telerehabilitacija na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in centrih za krepitev zdravja v Sloveniji izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,
- Sem poskrbel/a da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloženem delu navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,
- Se zavedam, da je plagiatstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata, bodisi v obliki dobesednega parafraziranja, bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne, kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, UrL RS št. 139/2006 s spremembami),
- V primeru kršitve zgoraj navedenega zakona prevzemam vso moralno, kazensko in odškodninsko odgovornost,

Podpisani-a Anja Vičar izjavljam, da sem za potrebe arhiviranja oddal/a elektronsko verzijo zaključnega dela v Digitalno knjižnico. Zaključno delo sem izdelal-a sam-a ob pomoči mentorja. V skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007) dovoljujem, da se zgoraj navedeno zaključno delo objavi na portalu Digitalne knjižnice. Prav tako dovoljujem objavo osebnih podatkov vezanih na zaključek študija (ime, priimek, leto in kraj rojstva, datum diplomiranja, naslov diplomskega dela) na spletnih straneh in v publikacijah Alma Mater.

Tiskana verzija zaključnega dela je istovetna elektronski verziji, ki sem jo oddal/a za objavo v Digitalno knjižnico.

Datum in kraj:

Ptuj, 16. 01. 2024

Podpis študent/ke:

IZJAVA LEKTORJA

ALMA MATER
EUROPAEA
ECM

06

POTRDILO O LEKTORIRANJU

Podpisani(a)

Tomaž Podbevšek

po izobrazbi (strokovni oz. znanstveni naslov)

Profesor slovenskega jezika s književnostjo

potrjujem, da sem lektorira(l)a zaključno delo študenta(ke)

Anje Vičar

z naslovom:

**Telerehabilitacija na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in centrih za krepitev
zdravja v Sloveniji**

Kraj: Maribor

Datum: 15. 1. 2024

Podpis: